

PERSEPSI PENDUDUK TERHADAP IMPAK PEMBANGUNAN INSINERATOR
KE ATAS PERSEKITARAN SOSIAL: KAJIAN KES PULAU PANGKOR

NOOR ADELINAWANI BINTI MOHD ALI

TESIS YANG DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN
DARIPADA SYARAT MEMPEROLEH IJAZAH
SARJANA SAINS SOSIAL (PENILAIAN IMPAK SOSIAL DAN SEKITARAN)

FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
BANGI

2010

PENAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang setiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

30 Jun 2010

NOOR ADELINAWANI BINTI MOHD ALI
P46655

PENGHARGAAN

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang

Kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Allah yang esa atas limpah kurnia dan KeizinanNya dapat saya menyiapkan penulisan ilmiah ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Encik Zaini Sakawi atas jasa dan pengorbanan beliau yang tidak ternilai selaku penyelia yang telah banyak memberikan nasihat yang membina sepanjang penulisan ilmiah ini. Tanpa seliaan, cadangan dan pandangan beliau saya tidak mampu untuk menyiapkan penulisan ini.

Terima kasih kepada semua pensyarah Program Penilaian Impak dan Persekitaran yang memberikan didikan dan ilmu yang berguna sepanjang pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia sesi 2008/2010. Ilmu yang diperolehi sepanjang sesi pengajian ini akan tertanam di minda, akan terus digunakan sepanjang hidup ini dan tidak akan terhenti apabila tamatnya pengajian ini.

Kepada Encik Johari Ahmad selaku Jurutera Kedua Projek Insinerator Pulau Pangkor dan semua penduduk di kawasan kajian diucapkan ribuan terima kasih atas kesudian kalian meluangkan masa memberikan maklumat yang penting dalam menyiapkan kajian di lapangan pada Disember 2009 sehingga Jun 2010 ini.

Nukilan khas buat keluarga tersayang yang terlalu banyak membantu sepanjang hidup ini iaitu bapa tersayang Abdullah Abd Rahman dan ibu tercinta Puan Noor Shida Jusoh di atas dorongan dan peransang. Buat Abangku Mohd Azelan Shah terima kasih kerana telah banyak memberi pertolongan dari segi wang ringgit serta adik-adikku Mohammad Nizam dan Nur Syafiekah yang selalu dibelakangku saat susah dan senang. Buat arwah datuk dan nenek tersayang semoga roh mu aman dan dirahmati Allah. Yang teristimewa, Md Riduan Osman terima kasih diatas sokongan, dorongan, pertolongan serta semangat yang telah diberikan sepanjang kajian ini dilakukan. Kepada semua teman-teman tersayang terutama Puan Khariah Hasni, Asrul Affendy, Nur Fadhilah, Nor Fazikah, Siti Fatimah dan Hamizah yang banyak berkongsi susah senang sepanjang kehidupan di kampus ini dan atas huluran pertolongan kalian sepanjang kajian Ilmiah ini dilakukan.

Akhir sekali ucapan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menyiapkan penulisan ini. Hanya Allah SWT sahaja mampu untuk membalasnya. Harapan saya agar penulisan ini dapat digunakan untuk memperbanyakkan khazanah ilmu dan dapat digunakan sepenuhnya agar dapat memberi manfaat kepada semua pihak. Sekian, terima kasih.

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi penduduk tentang impak pembangunan insinerator ke atas persekitaran sosial yang berhampiran dengan projek pembinaan insinerator di Teluk Cempedak, Pulau Pangkor. Seterusnya kajian ini juga bertujuan menganalisis kefahaman dan penilaian masyarakat setempat terhadap pembangunan insinerator. Sebanyak 100 responden telah dipilih secara rawak dengan menggunakan kaedah survei melalui borang kaji selidik terhadap individu yang tinggal dalam lingkungan 5 km sehingga 8 km radius dari tapak projek. Kajian ini menggunakan analisis frekuensi dan analisis *Crosstabs-Chi Square Test*. Hasil kajian menunjukkan sebanyak 42% responden berpendapat pembangunan insinerator dapat memberi impak yang positif dengan peningkatan kemudahan awam setempat. Walau bagaimanapun, 67% responden di kawasan kajian masih kluatir terhadap keselamatan mereka yang dijangkakan terjejas kerana keadaan jalan yang sempit yang berpotensi meningkatkan kemalangan. Manakala 85% responden mempunyai kefahaman yang sangat rendah mengenai insinerator. Analisis *Crosstabs-Chi Square* menunjukkan terdapat perbezaan di antara tahap pendidikan dengan tahap kefahaman responden mengenai loji rawatan sisa pepejal. Semakin tinggi latar belakang pendidikan responden, semakin tinggi kefahaman mereka terhadap fungsi insinerator tersebut. Seramai 54% responden berpendapat pembangunan insinerator telah membawa kebaikan daripada keburukan. Manakala seramai 73% responden bersetuju dengan projek dan 86% responden berpendapat insinerator mengurangkan jumlah sampah di tapak pelupusan. Secara keseluruhannya, pengurusan yang baik sangat diperlukan bagi mengatasi masalah yang timbul pada masa akan datang supaya dapat mengurangkan risiko yang bakal dihadapi.

RESIDENTS PERCEPTIONS OF DEVELOPMENT IMPACTS ON ENVIRONMENT SOCIAL INCINERATOR: CASE STUDY PANGKOR ISLAND

ABSTRACT

The main purpose of this study is to get the perceptions of residents on the development impact of incinerators on the social environment in the vicinity of the incinerator construction project in the Guar Cempedak, Pulau Pangkor. They are also aims to analyze the understanding and assessment of local community towards the development of incinerators. They are 100 respondents have been chosen randomly selected through a survey using questionnaires to individuals who live within 5 km to 8 km radius from the project site. This study used the frequency analysis and Crosstabs analysis, Chi Square Test. The results showed that 42 percent of respondents consider the development of incinerators can have a positive impact by increasing the local utilities. However, 67 percent of respondents in the study area are still concerned for the safety of those who are expected to be affected because the road is narrow potential increase in accidents. Finding also showed 85 percent of them had a very low understanding of the incinerator. Analysis by Crosstabs-Chi Square showed significant differences between the education levels of understanding on solid waste treatment plant. The higher of educational background mean the greater their understanding of the functions of the incinerator. Also, 54 percent of the respondents agreed that the development of incinerators have been bringing good out of evil. While 73 percent and 86 percent of them agreed with the project and the incinerator technology can reduce the amount of waste disposal sites. As a conclusion, good management is needed to overcome the problems that arise in the future so as to reduce the risk to be faced.

KANDUNGAN

		Halaman
PENGAKUAN		ii
PENGHARGAAN		iii
ABSTRAK		iv
ABSTRACT		v
KANDUNGAN		vi
SENARAI ILUSTRASI		ix
SENARAI JADUAL		x
SENARAI SINGKATAN		xi
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Pengenalan	1
1.2	Pemasalahan kajian	3
1.3	Objektif kajian	4
1.4	Skop kajian	4
1.5	Kepentingan kajian	5
1.6	Kesimpulan	6
BAB II	ULASAN LITERATUR	
2.1	Pengenalan	7
2.2	Impak pembangunan insinerator terhadap sosio ekonomi penduduk	
	2.2.1 Pembangunan	8
	2.2.2 Insinerator	8
	2.2.3 Sisa pepejal	11
	2.2.4 Sosio ekonomi	12
	2.2.5 Impak pembangunan insinerator	13
2.3	Kefahaman terhadap insinerator	17
2.4	Pandangan masyarakat terhadap insinerator	20
2.5	Petunjuk kualiti hidup	21
2.6	Kesimpulan	22

BAB III	METODOLOGI KAJIAN	
3.1	Pengenalan	23
3.2	Latar belakang Pulau Pangkor	24
3.3	Keadaan fizikal dan gunatanah kawasan kajian	24
3.4	Demografi penduduk	27
3.5	Metodologi kajian	29
	3.5.1 Data primer	
	3.5.1.1 Survei	30
	3.5.1.2 Pemerhatian	31
	3.5.2 Data sekunder	31
3.6	Pemilihan responden	32
3.7	Analisis data	33
3.8	Persembahan data	33
3.8	Kesimpulan	35
BAB IV	DAPATAN KAJIAN	
4.1	Pengenalan	36
4.2	Dapatan kajian	36
4.3	Analisis soal selidik	
	4.3.1 Analisis profil responden	37
4.4	Sosio ekonomi penduduk Pulau Pangkor	
	4.4.1 Analisis profil isi rumah	39
	4.4.2 Tahap pendidikan	41
	4.4.3 Pekerjaan penduduk	42
	4.4.4 Kemudahan asas	44
	4.4.5 Tahap kesihatan responden	47
4.5	Dapatan analisis kajian impak cadangan pembangunan insinerator ke atas sosio ekonomi penduduk	
	4.5.1 Pengaruh projek insinerator terhadap sosio ekonomi penduduk	48
	4.5.2 Pengaruh projek terhadap kesihatan dan keselamatan	49
	4.5.3 Pengaruh projek terhadap keperluan pertambahan kemudahan asas	50

4.6	Dapatan analisis kajian mengenai kefahaman masyarakat	52
4.6.1	Dapatan analisis data menggunakan analisis Crosstabs-Chi Square	55
4.7	Dapatan kajian menilai pandangan masyarakat setempat terhadap pembangunan insinerator	
4.7.1	Penilaian dan pandangan terhadap pembangunan insinerator	58
4.7.2	Pendapat responden tentang projek insinerator	59
4.8	Kesimpulan	64
BAB V PERBINCANGAN DAN CADANGAN		
5.1	Pengenalan	65
5.2	Perbincangan	66
5.3	Cadangan	
5.3.1	Pendidikan alam sekitar	68
5.3.2	Media massa	69
5.3.3	Konsep 3R	70
5.3.4	<i>Risk communication approach</i> sebagai penyelesaian kepada projek pembangunan	71
5.3.5	Penyediaan Pelan Induk Pengurusan Sisa Pepejal bagi Pihak Berkuasa Tempatan	72
5.3.6	Keperluan penilaian impak alam sekitar kepada penduduk	73
5.4	Penutup	75

RUJUKAN**LAMPIRAN**

SENARAI ILUSTRASI

No. Rajah		Halaman
2.1	Petunjuk kualiti hidup	21
3.1	Peta kawasan kajian Pulau Pangkor	26
3.2	Carta alir metodologi	34
4.1	Skala umur bagi responden di kawasan kajian	39
4.2	Peratusan bilangan penghuni isi rumah	40
4.3	Jenis rumah responden	40
4.4	Taraf pendidikan responden	41
4.5	Salah satu aktiviti pekerjaan responden	43
4.6	Taburan peringkat pendapatan responden di kawasan kajian	44
4.7	Tempat pembuangan sampah	45
4.8	Temubual En Johari Ahmad Jurutera Kedua Projek Insinerator	48
4.9	Pembinaan insinerator sedang dijalankan	52
4.10	Kefahaman isu insinerator di kawasan kajian	53
4.11	Peratusan isu insinerator diketahui	53
4.12	Kefahaman responden berhubung loji rawatan terma sisa pepejal	54

SENARAI JADUAL

No. Jadual		Halaman
3.1	Taburan gunatanah di Pulau Pangkor pada tahun 1999 dan tahun 2015	25
3.2	Bilangan rumah dan penduduk mengikut kampung kajian	27
3.3	Aktiviti ekonomi yang dijalankan oleh penduduk di Pulau Pangkor	28
3.4	Bilangan rumah dan individu mengikut kampung kajian	32
4.1	Taburan bilangan dan peratusan responden	37
4.2	Etnik	38
4.3	Tahap pekerjaan responden	42
4.4	Kemudahan dan infrastruktur yang terdapat di kawasan kajian	46
4.5	Masalah kesihatan penduduk setempat	47
4.6	Pengaruh projek kepada sosio ekonomi	49
4.7	Pengaruh projek terhadap kesihatan dan keselamatan	50
4.8	Pengaruh projek terhadap pertambahan kemudahan asas	51
4.9	Pemberitahuan mengenai isu insinerator oleh KPKT	54
4.10	Jantina dan tahap kefahaman loji rawatan sisa pepejal	55
4.11	Hasil analisis <i>Crosstabs-Chi Square Test</i>	55
4.12	Pendidikan dan tahap kefahaman loji rawatan sisa pepejal	56
4.13	Hasil analisis <i>Crosstabs-Chi Square Test</i>	57
4.14	Penilaian dan pandangan terhadap pembangunan insinerator	59
4.15	Pendapat responden tentang projek	60
4.16	Analisis penilaian alasan masyarakat terhadap pembangunan insinerator	62
4.17	Analisis penilaian pandangan masyarakat terhadap pembangunan insinerator	63

SENARAI SINGKATAN

Kg	Kampung
Sg	Sungai
Km	Kilometer
MPM	Majlis Perbandaran Manjung
KPKT	Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
EIA	Penilaian Impak Alam Sekitar
JPBD	Jabatan Perancangan Bandar dan Desa
SPSS	Statistical Package for Social Sciences
STPM	Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia
JAS	Jabatan Alam Sekitar
IWMS	Pengurusan Sisa Pepejal Secara Bersepadu
NIMBY	Not In My Back Yard

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENGENALAN

Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang pesat membangun. Kerajaan kini giat berusaha mewujudkan lebih banyak pembangunan untuk kesejahteraan penduduk seperti pembangunan lestari, zon kawasan bersih, zon kawasan hijau dan kempen mencintai alam sekitar. Pembangunan boleh diklasifikasikan sebagai suatu proses membangun atau memajukan untuk mencapai kemajuan. Ia juga melibatkan proses pelbagai dimensi yang meliputi perubahan struktur masyarakat, alam sekitar, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kadar ketidakadilan serta pengurangan kadar kemiskinan mutlak. Dengan kata lain, sesuatu pembangunan itu perlu mewujudkan perubahan kepada seluruh sistem sosial secara selari atau bersesuaian dengan kehendak asasi individu atau kelompok dalam masyarakat. Ini disokong oleh Abdul Rahman Embong (2002), yang menjelaskan bahawa pembangunan merupakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, fizikal dan sosial yang dirancang dan dikawal oleh manusia dalam mengubah persekitarannya.

Pembangunan dilihat memberi impak kepada alam sekitar seperti banjir, tanah runtuh, penjanaaan sisa pepejal dan lain-lain lagi. Namun, pembangunan pesat sesebuah negara atau tempat sangat berkait rapat terhadap peningkatan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini secara tidak langsung merupakan faktor yang menyumbang kepada peningkatan penjanaaan sisa pepejal yang semakin mendapat perhatian di Malaysia. Hal ini kerana, tahap pembangunan sesebuah negara mempunyai hubungan yang rapat dengan kadar pengeluaran sisa pepejal. Pengurusan sisa pepejal yang sistematik dan berkesan amat penting bagi memastikan ia tidak membawa kesan negatif kepada alam sekitar, manusia dan hidupan lain di bumi ini. Pengurusan sisa pepejal di Malaysia berada pada tahap tidak memuaskan berdasarkan kepada purata perkapita pembuangan sampah setiap seorang penduduk di Lembah Klang sahaja sebanyak 1.2 kg setiap hari atau keseluruhannya sebanyak 4720 tan matrik sehari. Selain itu, menurut bekas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan dianggarkan 2430 tan matrik sampah dihasilkan dalam masa sehari oleh warga Kuala Lumpur dan diramal menjelang tahun 2020 jumlah sampah ini akan mencecah 3240 tan matrik sehari dan jika dikumpulkan dalam tempoh dua bulan sahaja, sampah tersebut boleh memenuhi ruang Menara Berkembar Petronas (Faridah et al. 2007).

Menurut bekas Perdana Menteri Malaysia ke-5, masalah pelupusan sisa pepejal termasuk di beberapa pulau pelancongan perlu ditangani dengan segera. Kelemahan pengurusan pelupusan sisa pepejal telah menyebabkan pencemaran dan secara tidak langsung memberi kesan kepada industri pelancongan termasuklah di Pulau Pangkor dan Pulau Tioman. Menyahut seruan Tun Dr. Mahathir Mohamed lebih 10 tahun yang lepas, masalah tempat pelupusan sisa pepejal di pulau pelancongan dapat diatasi dengan mengaplikasikan penggunaan insinerator bagi membantu mengatasi masalah ini. Begitu juga Pulau Pangkor apabila kesukaran Majlis Perbandaran Manjung untuk mengangkut sisa pepejal yang berlebihan ke tapak pelupusan sampah di Manjung, Perak serta faktor tanah yang terhad telah menyebabkan Pulau Pangkor merupakan salah satu pulau peranginan yang mengaplikasikan penggunaan insinerator untuk melupuskan sisa pepejal.

Operasi insinerator di Pulau Pangkor menggunakan sistem tradisional, iaitu insinerator jenis *Mass Burn*. Menurut William dan Vesilind et al. dalam Zaini Sakawi (2004), operasi insinerator jenis ini adalah yang lama dan berkeupayaan beroperasi untuk tempoh antara 10-50 ton/jam menggantikan mini insinerator yang telah berhenti operasi pada tahun 1997 disebabkan kerosakan yang dialami dan kos penyelenggaraan yang tinggi. Pada tahun 2008, terdapat perancangan untuk mewujudkan insinerator jenis baru yang berupaya menyelesaikan masalah tapak pelupusan sisa pepejal di kawasan Pulau Pangkor ini. Oleh itu, pembangunan dan kualiti alam sekitar perlu berjalan seiring supaya dapat mengurangkan tahap pencemaran di dalam sesebuah negara. Namun, kekurangan maklumat mengenai fungsi insinerator secara umum menyebabkan masyarakat di negara ini kurang didedahkan sama ada memberi kebaikan mahu pun sebaliknya.

1.2 PERMASALAHAN KAJIAN

Persepsi penduduk terhadap impak pembangunan insinerator ke atas sosio ekonomi dilihat sebagai elemen yang perlu dikaji. Ini kerana impak tersebut memberi kesan ke atas sosio ekonomi masyarakat setempat atau alam sekitar. Memandangkan kehidupan manusia berkait rapat dengan keadaan alam di sekitarnya, cadangan pembangunan insinerator dilihat menyediakan segala kemudahan dalam pembangunan sosio ekonomi suatu kawasan contohnya kemudahan jalan raya, kemudahan pengurusan sisa pepejal dan lain-lain lagi. Secara tidak langsung, ini membawa kepada kualiti kehidupan yang lebih baik kepada individu dan masyarakat. Ini merupakan suatu proses menuju ke arah pertumbuhan pembangunan dari segi ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat tersebut. Impak kepada cadangan pembangunan insinerator ke atas sosio ekonomi juga dilihat sebagai perubahan yang membawa kesan langsung kepada manusia dan persekitarannya. Justeru, impak pembangunan insinerator ke atas sosio ekonomi membawa lebih makna jika perubahan itu dilihat daripada sudut keseimbangan antara manusia dengan alam sekitar.

Permasalahan kajian timbul apabila terdapat pelbagai reaksi masyarakat mengenai impak insinerator apabila beroperasi di suatu kawasan yang berdekatan dengan tempat

tinggal mereka. Pembinaan insinerator ini telah dilaksanakan dan sehingga kini ia masih dalam proses awal pembinaan. Walaupun di awal proses pembinaan, persoalan yang timbul adalah kefahaman masyarakat setempat mengenai implikasi insinerator supaya insinerator yang sedang dibina ini tidak akan mendapat tentangan dan bantahan daripada pelbagai pihak khususnya masyarakat setempat.

Justeru, pandangan dan penilaian masyarakat juga perlu dititikberatkan. Ini kerana untuk mengetahui kesejahteraan hidup masyarakat setempat dan memastikan kesan yang akan berlaku dapat diatasi. Sekiranya pandangan dan penilaian masyarakat setempat tidak dititikberatkan, maka akan berlaku ketidakpuasan hati yang disuarakan melalui tentangan dan bantahan terhadap impak pembangunan insinerator ini. Keadaan ini dilihat mampu memberi kesan terhadap kehidupan mereka nanti.

1.3 OBJEKTIF KAJIAN

Secara umumnya kajian ini mendokumentasikan persepsi penduduk terhadap impak pembangunan insinerator ke atas persekitaran sosial di Pulau Pangkor. Secara spesifik, kajian ini akan memperincikan kajian seperti berikut:

1. Mengkaji persepsi penduduk terhadap impak pembangunan insinerator ke atas sosio ekonomi.
2. Menganalisis kefahaman masyarakat setempat terhadap pembangunan insinerator.
3. Menilai pandangan masyarakat setempat terhadap pembangunan insinerator.

1.4 SKOP KAJIAN

Pendekatan yang diambil dalam skop kajian ini dengan membuat limitasi kajian dalam radius 4 km hingga 5 km radius sebagai '*buffer*' atau juga sebagai had kawasan dalam kajian ini. Melalui limitasi kajian tersebut pengkaji dapat membuat generalisasi tentang

nilai keseluruhan cerapan dalam set data suatu kawasan yang ditetapkan. Ini penting supaya pengkaji dapat memberi perincian mengenai persepsi penduduk terhadap impak pembangunan insinerator ke atas persekitaran sosial penduduk.

1.5 KEPENTINGAN KAJIAN

Mengikut laporan Rancangan Malaysia Kesembilan 2006-2010, jumlah sisa pepejal yang dijana di Semenanjung Malaysia meningkat daripada 16 200 tan metrik sehari pada tahun 2001 kepada 19 100 tan metrik sehari pada 2005. Jumlah ini dianggarkan akan meningkat kepada 30 000 tan sehari pada tahun 2020. Secara puratanya, pada masa kini seorang warga Malaysia menjana sebanyak 0.8 kilogram sisa pepejal sehari (<http://www.sisa.my>). Ini menunjukkan peningkatan 200% dalam tempoh 20 tahun (Berita Harian 2010). Lonjakan sisa pepejal disebabkan proses urbanisasi, pertambahan penduduk, peningkatan pendapatan dan perubahan corak penggunaan. Faktor tersebut bukan sahaja meningkatkan isipadu kapasiti sampah malah mengubah ciri sisa pepejal menjadi lebih kompleks untuk diuruskan. Oleh yang demikian, kerajaan telah membelanjakan lebih RM1 bilion untuk menguruskan sisa pepejal hanya di Semenanjung Malaysia sahaja belum termasuk perbelanjaan di Sabah dan Sarawak (Berita Harian 2010).

Kepentingan kajian ini adalah untuk melihat persepsi penduduk terhadap impak pembangunan insinerator ke atas sosio ekonomi yang merupakan satu perincian bagi cadangan insinerator di Pulau Pangkor. Melalui kajian ini, impak terhadap cadangan pembangunan insinerator ke atas penduduk setempat di Pulau Pangkor dapat menyumbang maklumat mengenai keadaan sebenar kawasan tersebut. Maklumat ini dapat digunakan oleh pihak bertanggungjawab seperti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT), Majlis Perbandaran Manjung, masyarakat setempat dan lain-lain lagi dalam membuat penilaian pembangunan dengan mengenalpasti masalah yang dihadapi daripada pelaksanaan pembinaan insinerator tersebut. Kefahaman dan pandangan masyarakat terhadap isu yang berkaitan dengan impak pembangunan insinerator perlu diambil kira dalam menjalankan kajian ini.

Melalui kajian ini, pihak bertanggungjawab dapat membuat keputusan bagi perancangan pada masa hadapan dapat dilakukan dengan lebih efektif dengan mengambil kira impak pembangunan insinerator, kefahaman serta pandangan dan penilaian masyarakat terhadap isu ini. Maklumat yang diperolehi daripada kajian dapat dijadikan panduan dalam menyediakan piawaian atau dasar bagi pelan pembangunan insinerator di masa hadapan.

1.6 KESIMPULAN

Melalui bab pertama ini memaparkan mengenai pengenalan sebagai maklumat asas bagi memahami apakah sebenarnya yang ingin dikaji dalam penyelidikan ini. Manakala kajian lepas untuk membantu penyelidik dalam mendapatkan permasalahan kajian, objektif kajian dan kepentingan kajian tersebut dalam penulisan ilmiah ini. Walau bagaimanapun, impak pembangunan insinerator ke atas sosio ekonomi penduduk setempat merupakan satu perincian bagi cadangan insinerator di Pulau Pangkor yang akan dijalankan.

BAB II

ULASAN LITERATUR

PENDAHULUAN

2.1 PENGENALAN

Kepesatan pembangunan di Malaysia telah meningkatkan penghasilan sisa pepejal terutama daripada industri yang sedang berkembang maju. Pertambahan ini memerlukan kawasan pelupusan sisa pepejal yang banyak atau pun lebih luas bagi menampungnya. Pengurusan sisa pepejal merupakan suatu cabaran baru dan berterusan di Malaysia dalam membangunkan negara ini sebagai sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Pengurusan yang efektif perlu selari dengan komitmen Malaysia dalam Deklarasi Rio pada tahun 1992 yang menekankan tahap kesihatan awam yang baik, kehidupan manusia yang seimbang dan bebas daripada masalah persekitaran alam sekitar. Menurut Deklarasi Rio (1992), mengawal dan menguruskan sisa pepejal merupakan tunjang kemajuan dalam pembangunan sesebuah negara maju.

2.2 IMPAK PEMBANGUNAN INSINERATOR TERHADAP SOSIO EKONOMI PENDUDUK

2.2.1 Pembangunan

Pembangunan memberikan pengertian yang besar kepada kehidupan masyarakat. Pembangunan menurut Goulet (1995) adalah proses perubahan sosio ekonomi yang memperhitungkan keinginan individu dalam masyarakat untuk membawa kepada tahap keselesaan individu yang lebih baik. Manakala menurut Chamhuri Siwar (2002), pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai 'jentera' atau cara berkesan untuk mengurangkan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup. Menurut Chamhuri Siwar (2002), konsep 'lehan ke bawah' menentang aktiviti pembangunan ekonomi dijadikan sebagai satu medium untuk membangunkan masyarakat di pelbagai lapisan. Walaupun kesan limpahan dan lehan ke bawah berlaku, impaknya tidak begitu menyeluruh seperti yang diharapkan. Secara umum, taraf hidup masyarakat semakin meningkat, namun kemiskinan masih mendepani isu penting dunia.

Di dalam pembangunan ekonomi, komponen pembangunan manusia tidak boleh ditinggalkan. Pada tahun 1990, Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNDP) telah mengeluarkan *Human Development Report* (UNDP 1990) yang membincangkan isu, cabaran, strategi dan ukuran pembangunan manusia. Melalui laporan tersebut, ditekankan bahawa manusia harus dijadikan penerima faedah utama pembangunan melalui program pembangunan manusia yang boleh mengembangkan keupayaan manusia untuk meningkatkan pendapatan melalui pendidikan, kesihatan, kemudahan dan pemakanan yang lebih baik dan perkhidmatan asas (Chamhuri Siwar 2002).

2.2.2 Insinerator

Insinerator merupakan suatu mesin yang digunakan untuk memproses bahan buangan melalui proses pembakaran. Secara amnya, konsep jenis bahan buangan boleh

dibahagikan kepada dua kategori iaitu bahan buangan umum (buangan pepejal dan najis) dan bahan buangan industri hasil aktiviti industri (<http://www.sisa.my>).

Penyediaan insinerator merupakan satu kaedah yang mesra alam dan memberi kesan yang minimum kepada alam sekitar. Ini merujuk kepada kejayaan Singapura mengendalikan insinerator tanpa menghadapi sebarang masalah yang boleh mengancam alam sekitar dan masyarakat di sekelilingnya. Di Singapura, penggunaan insinerator adalah yang terbaik dan selamat bagi pelupusan sampah malah menguntungkan kerana sisa pelupusan boleh digunakan untuk menambak pulau selain menghasilkan tenaga elektrik tambahan (Utusan Malaysia 2006).

Secara amnya, bahan buangan yang diproses menggunakan kaedah tersebut dibahagikan kepada dua kategori iaitu bahan buangan umum dan bahan buangan industri. Bahan buangan ialah semua bahan yang dihasilkan oleh aktiviti manusia seperti industri, pertanian dan lain-lain yang dianggap tidak berguna (Tchobanoglous et al. 1993). Manakala Barret (1998) mendefinisikan bahan buangan sebagai suatu proses produksi yang memerlukan suatu pengurusan bagi memastikannya diurus secara baik.

Di Malaysia pada tahun 2006, terdapat tujuh loji pembakaran beroperasi secara aktif di mana empat daripadanya beroperasi di Pulau Langkawi, Pulau Pangkor, Tioman dan Labuan. Kerajaan memperuntukkan RM179 juta, termasuk untuk kerja penambahbaikan loji mini insinerator, di samping menaik taraf tapak pelupusan sedia ada supaya pelupusan sisa pepejal diuruskan secara lebih teratur dan terkawal (Utusan Malaysia 2006). Loji pembakaran ini berharga RM 17 million lebih mahal jika dibandingkan dengan kaedah konvensional iaitu sistem timbusan tanah (Utusan Malaysia 2006). Disebabkan kekurangan tapak pelupusan sampah serta adanya kemajuan teknologi, kaedah pelupusan ini dilihat semakin popular di Malaysia. Melalui kaedah pelupusan ini, isipadu sisa pepejal berkurang sebanyak 80-90% dan baki abu akan dibuang ke tapak pelupusan.

Terdapat dua jenis insinerator yang biasa digunakan semasa menjalankan operasi. Kaedah tersebut adalah *Mass-Fired Combustor* dan *RDF-Fired Combustors*. Jenis *Mass-Fired Combustor* merupakan jenis di mana sisa pepejal diproses secara minimum sebelum ia dimasukkan ke dalam alat pembakaran bertujuan untuk menjadi bahan bakar. Kesemua *Municipal Solid Waste* (MSW) yang dimasukkan ke dalam alat pembakaran termasuklah objek bersaiz besar yang tidak mudah terbakar serta sisa berbahaya dan akan menjadi bahan bakar yang utama di dalam sistem tersebut dan tenaga yang terhasil daripada pembakaran mungkin akan berubah, bergantung kepada iklim, musim dan sumber sisa tersebut. *RDF-Fired Combustors* pula merupakan jenis yang boleh dihasilkan dalam bentuk kisan, *fluff* atau pelet yang padat atau dalam bentuk kiub. *Densified RDF* (d-RDF) memerlukan kos yang tinggi untuk dihasilkan tetapi ia senang untuk diangkut dan disimpan. Ia terbentuk samaada melalui pembakarannya sendiri atau dicampur dengan batu arang. Sistem pembakaran RDF secara fizikalnya lebih kecil berbanding dengan *mass-fired combustor* kerana sistem RDF memerlukan tenaga yang lebih tinggi. Sistem *RDF-fired* juga adalah boleh dikawal dengan lebih efektif berbanding dengan sistem *mass-fired* kerana lebih *homogeneous*, iaitu pembakaran dikawal dengan lebih baik serta pencemaran udara dapat dikurangkan. Sistem rekabentuk yang betul untuk pra-proses MSW boleh memberi kesan kepada penyingkiran logam, plastik dan bahan lain yang boleh menyebabkan bahaya kepada udara (<http://www.sisa.my>).

Menurut William dan Frankle dalam Zaini Sakawi (2004), terdapat beberapa kelebihan penggunaan teknologi insinerator berbanding dengan penggunaan tapak pelupusan secara pengkambusan. Di antara kelebihan penggunaan teknologi ini adalah seperti berikut:

1. Insinerator boleh dibina dekat dengan pusat kutipan sisa buangan pepejal.
2. Insinerator mampu mengurangkan *volume* sisa buangan pepejal yang akan dibuang di tapak pelupusan secara pengkambusan (*landfill*).
3. Insinerator boleh menjadi teknologi yang menghasilkan tenaga melalui sisa buangan pepejal. Sisa buangan pepejal merupakan bahan yang murah bagi

menghasilkan sumber tenaga dan haba bagi penjanaan kuasa elektrik dan proses industri serta ianya juga untuk sistem pemanasan bagi satu daerah.

4. Sisa pembakaran buangan pepejal yang dihasilkan melalui proses pembakaran bahan sisa buangan boleh digunakan semula bagi tujuan menghasilkan bahan lain atau penghasilan bahan bagi tujuan pembinaan.
5. Rawatan termal melalui insinerator amat praktikal bagi persekitaran terutamanya bagi *hazardous waste* insinerator.
6. Tapak pembinaan bagi loji insinerator relatifnya memerlukan kawasan yang kecil saiznya berbanding dengan tapak pelupusan secara pengkambusan yang memerlukan kawasan yang bersaiz besar.

Walaupun mempunyai kelebihan, penggunaan insinerator juga mempunyai kelemahan dari segi pengurusan yang lemah dan tidak efektif (Zaini 2004), antaranya:

1. Kos pembinaan yang mahal dan memerlukan pulangan yang terlalu lama. Fenomena ini akan menyebabkan kos pengendalian akan meningkat untuk menampung jangka masa pengurusan yang terlalu lama.
2. Walaupun loji insinerator beroperasi mengikut garis panduan dan piawaian yang telah ditetapkan dalam perundangan, kesan sampingan dalam jangka masa panjang masih berterusan walaupun dengan tahap yang minima.
3. Sisa buangan yang dihasilkan (melalui operasi *mass-burn* dan *gasification*) masih memerlukan pengurusan yang efektif dan efisien. Ini akan melibatkan perbelanjaan pengurusan yang tinggi kerana melibatkan pengurusan kali kedua.

2.2.3 Sisa pepejal

Sisa pepejal boleh didefinisikan sebagai sebarang bahan yang menjadi atau lebihan bahan yang tidak dikehendaki, sebarang bahan yang mesti dibuang setelah pecah, rosak, lusuh atau haus dan sebarang bahan yang dibuang di dalam apa bekas yang diperuntukan. Bahan yang dimaksudkan ialah sisa pepejal perbandaran (*municipal waste*) iaitu dari

rumah kediaman, pejabat, pusat beli belah dan hasil buangan seharian yang tidak bernilai atau tidak boleh digunakan lagi. Ini termasuklah sisa makanan, bahan pembungkusan seperti botol, plastik, kotak, kayu dan lain-lain lagi.

Selain itu, sisa pepejal juga boleh ditakrifkan sebagai sampah sarap, buangan, mendakan dari loji rawatan air, sisa dari kemudahan rawatan udara tercemar dan sisa lain yang tidak diperlukan serta mendakan dalam bentuk pepejal, separa pepejal, cecair atau gas yang terhasil daripada perindustrian, komersial, perlombongan dan operasi pertanian dan daripada aktiviti dalam sesebuah komuniti (Robert 1999). Manakala menurut Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, sampah merupakan bahan buangan termasuk semua bahan yang telah ditetapkan sebagai bahan buangan terjadual sama ada dalam bentuk pepejal, cecair, gas atau wap yang dilepaskan ke dalam alam sekeliling yang boleh menyebabkan pencemaran.

2.2.4 Sosio ekonomi

Sosio ekonomi merupakan istilah yang dikaitkan dengan melibatkan unsur atau faktor kemasyarakatan dan ekonomi (Kamus Dewan 2005). Pembangunan sosio ekonomi merupakan satu proses berhubungkait antara aktiviti ekonomi dan kehidupan sosial sesebuah masyarakat. Proses ini melibatkan penggunaan teori dan metod daripada pelbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, ekonomi, sejarah, psikologi, pembangunan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, dalam kebanyakan kajian atau penelitian yang berkaitan sosio ekonomi memfokus kepada impak sosial yang terhasil daripada perubahan aspek ekonomi.

Aktiviti ekonomi yang berlaku, sedikit sebanyak telah mengubah kehidupan sosial sesebuah masyarakat. Sebagai contoh, aktiviti pengeluaran barangan dan penggunaan teknologi dalam bidang pengangkutan, perhubungan dan sebagainya telah mengubah aktiviti sosial manusia. Perubahan dapat dilihat dari segi aspek psikologi, tingkahlaku sosial, norma dan aspek perundangan. Setiap aspek yang berubah, diukur dengan indikator tertentu seperti *GDP (Gross Domestic Product)*, jangka hayat kehidupan,

kebolehan membaca dan menulis, pekerjaan dan lain-lain yang bersesuaian mengikut keadaan semasa masyarakat yang dikaji (Chamhuri Siwar 2002).

Menurut Pettman (1977), sosio ekonomi juga menerangkan tentang sesuatu pembangunan dan pembentukan suatu disiplin. Ia berkait rapat dengan bidang sains sosial dan polisi ekonomi dan digunakan untuk membuat keputusan yang rasional serta membentuk polisi baru. Kajian sosio ekonomi juga diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kesan sesuatu pembangunan mempengaruhi struktur ekonomi dan sosial di dalam masyarakat. Kajian ini dilakukan adalah hasil daripada tindak balas persekitaran terhadap struktur masyarakat yang merupakan proses kepada sistem sosio ekonomi. Sistem ini mengandungi pelbagai bentuk polisi persekitaran dan struktur masyarakat sebagai input manakala proses bersama dengan penyesuaian dan konflik adalah output kepada mewujudkan hubungan masyarakat (Pettman 1977). Sistem ini mencakupi pelbagai angka ubah, dinamik, tertumpu kepada struktur dan proses, penelitian kepada perubahan input kepada output serta menekankan kepada pembentukan antara penyesuaian dan konflik. Pelbagai perkara perlu diambilkira dalam melibatkan kehidupan manusia akibat sebelum dan selepas perubahan dilakukan. Ia mengambil kira pelbagai aspek iaitu pendapat dan keadaan semasa untuk membuat keputusan yang terbaik (Pettman 1977).

2.2.5 Impak Pembangunan Insinerator

Pembangunan yang semakin pesat bukan sahaja memberi impak positif malahan memberi impak negatif dalam kehidupan manusia. Bagi sesetengah individu, pembangunan membawa kepada suatu yang positif dan hal ini dapat dilihat dalam pelbagai aspek seperti penjana ekonomi, perkembangan politik dan kesepaduan sosial. Secara tidak langsung, ia memberi peluang pekerjaan kepada penduduk sesebuah tempat atau imigran dari luar. Kebiasaannya, pembangunan yang pesat menyebabkan sesebuah kawasan seperti bandar besar di Malaysia menjadi tumpuan orang ramai demi mencari rezeki agar taraf dan kualiti hidup mereka semakin meningkat dari semasa ke semasa. Namun pembangunan yang pesat juga mempengaruhi terhadap pengeluaran sisa pepejal di sesebuah negara atau tempat. Faktor tanah yang terhad serta nilai pasaran tanah yang tinggi memberi tekanan

terhadap penyediaan tapak pelupusan sisa pepejal. Masalah dari segi pengambilan tanah dan peruntukan projek perlu diatasi dalam memperuntukkan kawasan pelupusan sisa pepejal yang baru. Pusat pelupusan sisa pepejal sedia ada secara terbuka memerlukan kawasan yang luas, tetapi jangka hayat penggunaannya adalah dalam tempoh 20 tahun sahaja. Pembangunan yang semakin pesat juga menyebabkan wujudnya masalah ruang yang semakin terhad untuk tapak pelupusan sisa pepejal secara terbuka (Nur Shahida 2006). Oleh itu, kemampuan insinerator dilihat dapat mengurangkan sisa pepejal dengan banyak dan cepat menyebabkan terdapat beberapa kawasan di Malaysia telah menggunakannya (Utusan Malaysia 2003).

Menurut Philip (1995) dan Patrick (1995) menyatakan kepesatan sesebuah kawasan yang melibatkan penambahan penduduk, peningkatan sosio ekonomi turut mengundang penjanaaan dan pertambahan sisa pepejal hasil aktiviti harian penduduk dan masyarakat setempat. Keadaan ini dibuktikan iaitu pada tahun 2001, jumlah pembuangan sisa pepejal yang dijana di Semenanjung Malaysia meningkat daripada 16200 tan matrik sehari kepada 19100 tan matrik pada tahun 2005 atau secara puratanya 0.8 kilogram per kapita sehari. Sisa buangan ini merangkumi 45 peratus sisa makanan, 24 peratus plastik, 7 peratus kertas, 6 peratus besi, 3 peratus kaca dan bahan lain (Berita Harian 2004). Fenomena ini berlaku memandangkan pertambahan penduduk yang semakin meningkat di Malaysia dari tahun ke tahun serta kepesatan pembangunan ekonomi negara juga berlaku disebabkan aktiviti harian manusia. Sisa pepejal yang terhasil perlulah diuruskan dengan sebaik mungkin supaya tidak memberi kesan yang buruk kepada manusia dan alam sekitar. Pengurusan yang dilakukan perlulah lebih sistematik bagi mengelakkan daripada berlakunya kegiatan pembuangan sampah yang tidak terkawal di mana ia boleh mengundang pelbagai masalah, di samping boleh mengganggu persekitaran manusia seperti penyebaran penyakit (Fadhil 1996).

Manakala kajian yang dilakukan oleh Dzul Azrie (2006) mendapati pembangunan yang pesat di sesuatu tempat adalah faktor utama kepada penjanaaan sisa pepejal yang tinggi. Perbandingan dibuat di antara negara yang mempunyai pendapatan per kapita yang tinggi dengan negara yang mempunyai pendapatan per kapita yang rendah seperti negara

Jepun dan Singapura yang menghasilkan hampir tiga kali lebih banyak sisa pepejal berbanding dengan negara seperti Nepal dan Bangladesh yang berpendapatan rendah. Oleh itu, penggunaan insinerator dilihat sebagai kaedah yang efektif dalam melupuskan sisa pepejal namun kelebihannya tetap akan mendatangkan keburukan kepada penduduk.

Manakala kajian yang dilakukan oleh Mohd Razman et al. (1993) pula melihat hubungan di antara aktiviti ekonomi dengan penjanaan sisa pepejal. Kajian mereka mendapati bahawa pertambahan penduduk dan pembangunan sosioekonomi akan menyebabkan kuantiti sisa pepejal bertambah, kesukaran mencari lokasi tapak pelupusan dan akhirnya mewujudkan masalah pencemaran alam sekitar. Walaupun penggunaan insinerator dilihat mampu mengatasi masalah pelupusan sisa pepejal, namun masih lagi terdapat kebimbangan masyarakat terhadap isu ini.

Namun, perubahan daripada tapak pelupusan sedia ada kepada pembangunan insinerator dilihat mampu mengubah keadaan di persekitarannya. Menurut Naude' (2009) dalam kajiannya mendapati terdapat usaha beberapa bandar di negara Afrika dalam mengubah ekonomi penduduk negaranya. Ia melihat mengenai perubahan yang dilakukan untuk menambahbaik tahap pendapatan per kapita penduduk.

Selain itu, pembangunan isinerator juga memberi impak terhadap tahap kesihatan penduduk yang tinggal berhampiran. Menurut pengkaji Miyata et al. (1998) telah membuat ujian darah terhadap 13 wanita dan lima lelaki yang tinggal berdekatan dua kilometer dengan insinerator di Jepun, mendapati tahap Dioksin adalah sangat tinggi dan berpotensi akan menerima kanser pada akan datang. Selain itu, menurut Webster dan Connett (1990) menyatakan tanah dan vegetasi yang terdedah dengan dioksin ini melalui sebaran udara juga akan menyerap masuk dan kekal. Ini memberi kesan apabila bintang lain seperti lembu yang memakan rumput yang mempunyai kandungan Dioksin. Sistem badan lembu tidak dapat mencernakan Dioksin itu dan akan menyalur terus ke dalam susu. Jika manusia minum susu tersebut maka manusia akan turut menerima Dioksin secara tidak langsung. Manakala, pengkaji Allsopp et al. (2001), melihat kesan buruk terhadap kesihatan telah dikaitkan dengan petempatan berhampiran dengan insinerator termasuk pekerja kawasan tersebut. Antara kesan itu adalah kanser termasuk di kalangan

kanak-kanak dan dewasa, masalah sistem respirasi, penyakit jantung, kesan pada sistem imunisasi badan, peningkatan alahan dan sebagainya. Aspek kajian mengenai kesihatan dan keselamatan adalah penting di dalam komponen kajian sosio ekonomi iaitu melihat kepada kesejahteraan fizikal masyarakat, pekerjaan, kediaman, kawasan laluan dan sebagainya yang mempunyai kesan yang utama dan besar di dalam sesuatu pembangunan. Jenis pembangunan yang dijalankan mempunyai potensi yang besar menyebabkan kesihatan pekerja dan penduduk merosot dan akhirnya, mereka juga berkemungkinan terdedah kepada risiko kesihatan yang bukan semestinya daripada akibat aktiviti pembinaan.

Konklusinya pembangunan sesuatu kawasan berkait rapat dalam meningkatkan taraf kualiti hidup serta sosio ekonomi penduduknya. Azemi Che Hamid (2006), dalam kajiannya terhadap kualiti hidup penduduk di Bandar Seri Kerteh mendapati bahawa kualiti hidup penduduk berada pada tahap yang memuaskan. Didapati empat daripada 14 dimensi berada pada tahap yang baik adalah kesihatan, makanan, infrastruktur, dan kehidupan keluarga. Selebihnya berada tahap yang memuaskan seperti pendidikan, perumahan, sosial, pengangkutan, komunikasi dan kebudayaan. Oleh itu, pembangunan yang rancak tidak menjamin malahan memberi impak pembangunan terhadap kualiti hidup masyarakat setempat di Kerteh. Manakala Sadanobu et al. (2004) pula menjelaskan persekitaran yang sihat dan harmoni berdasarkan aspek sosio ekonomi dan mendapati bahawa aspek yang mempengaruhi kualiti hidup individu di Jepun adalah berbeza dari negara barat. Di Jepun lebih memberi perhatian kepada pendidikan, kelas pekerjaan, pendapatan dan masalah pengangguran, manakala di barat lebih mementingkan indikator seperti mortaliti, morbiditi dan akses terhadap perkhidmatan dan kemudahan yang diperlukan penduduk. Oleh itu, status sosio ekonomi perlu digabungkan antara ekonomi dan sosial termasuk demografi serta budaya yang spesifik mengikut negara sememangnya mempengaruhi tahap kualiti individu daripada pelbagai persepsi.

2.3 KEFAHAMAN TERHADAP INSINERATOR

Insinerator merupakan satu kaedah melupuskan sisa pepejal secara pembakaran dalam keadaan terkawal. Sisa akan dihantar terus ke relau bagas untuk memastikan pembakaran lengkap berlaku. Ia dapat dicapai dengan kawalan sempurna terhadap suhu, lebihan udara, pergolakan gas, masa dalam zon paras dan jumlah pembakaran debu sebelum dibuang (Norzaina 2003). Pelbagai cadangan yang dikemukakan dalam menguruskan sisa pepejal dengan lebih berkesan perlu diteliti kerana langkah yang akan diambil itu melibatkan kepentingan rakyat. Masalah pembuangan sisa pepejal bukan merupakan satu isu yang baru diperkatakan sejak kebelakangan ini. Justeru, pembinaan insinerator yang dicadangkan oleh pihak kerajaan dijangka berpotensi untuk mengatasi masalah tersebut. Walau bagaimanapun, timbul pelbagai reaksi dan bantahan daripada masyarakat setempat tentang impak insinerator bila beroperasi kelak.

Pertambahan bilangan penduduk juga memberi peningkatan langsung kepada jumlah pengeluaran sampah sarap yang akan dibuang oleh masyarakat. Semakin ramai orang, maka semakin banyak sampah yang akan dihasilkan (Kosmo 2009). Pertambahan jumlah aktiviti penduduk seperti perikanan, pertanian serta pembukaan chalet baru di Pulau Pangkor berupaya meningkatkan kadar pembuangan sisa pepejal yang kini mencecah 10.2 tan sehari dan dijangka meningkat kepada 15 hingga 18 tan menjelang 2020 (Bernama 2006). Oleh demikian, kefahaman masyarakat terhadap pembinaan insinerator perlu dijelaskan kerana pembinaan insinerator mampu mengatasi masalah pelupusan sisa pepejal di Malaysia. Ini kerana sistem itu berkeupayaan membakar sampah dengan lebih cepat berbanding pelupusan sampah terbuka. Sistem insinerator boleh membakar 99 peratus sisa pepejal menggunakan suhu yang tinggi sekitar 500-600 darjah celsius. Melalui kaedah ini separuh dari sisa pepejal yang dihasilkan boleh dibakar setiap hari. Abu hasil dari pembakaran itu pula dikatakan 99 peratus selamat untuk ditanam di tapak pelupusan sampah yang sedia ada. Selain dari itu, insinerator ini juga dikatakan mampu membakar kuman yang terdapat dalam sisa pepejal bagi mengelakkan masalah penyebaran penyakit. Dalam masa yang sama, sistem ini telah dibina dengan mengambil kira semua aspek bagi mengatasi masalah jerebu, masalah bau busuk dan pelepasan gas

dioksin (Aiken et. al 1994). Oleh itu, kesedaran dan kefahaman di dalam diri masyarakat terhadap insinerator amatlah perlu diterapkan di dalam diri masyarakat di Pulau Pangkor ini.

Kebimbangan masyarakat ini disuarakan melalui tentangan dan bantahan mereka terhadap impak pembangunan insinerator yang dilihat mampu memberi kesan terhadap kehidupan mereka kelak. Berdasarkan kepada situasi tentangan dan bantahan terhadap insinerator ini, bukti dapat dilihat melalui kajian Zaini Sakawi (2004) yang menyatakan rawatan termal insinerator boleh menjadi punca udara yang kronik melalui pelepasan gas berasid, dioksin dan furan. Impak daripada operasi ini dianggap amat berbahaya kepada kesihatan manusia dan mendapat tentangan daripada pelbagai negara Eropah, Jepun dan Amerika Syarikat. Kesan daripada penentangan ini, operasi loji insinerator terpaksa ditutup dan cadangan untuk membina insinerator yang baru juga tidak dapat dilaksanakan. Oleh itu, beberapa wilayah di Amerika Syarikat telah mengharamkan cadangan pembinaan loji insinerator yang baru. Manakala survei yang dibuat di Jepun pada tahun 1997 mendapati bahawa 1500 loji insinerator yang beroperasi, hanya lapan buah sahaja yang melepasi piawaian operasi antarabangsa (Murray 1999).

Manakala kajian yang dilakukan oleh ahli psikologi Horowitz dan Stefanko (1989) terhadap penduduk yang tinggal berhampiran tempat pelupusan sisa toksik yang terbiar di California mengubah persepsi masyarakat dunia tentang kemelesetan kualiti hidup mereka. Manakala, Lauer dan Lauer (2004) berpendapat bahawa masyarakat California percaya bahawa perasaan dan pendapat mereka yang negatif dan rasa tidak senang hati terhadap kawasan tempat tinggal mereka. Di samping itu, mereka percaya akan pihak berkuasa dan mengerti bahawa kualiti hidup mereka berada pada tahap yang rendah. Sesiapa yang tinggal berhampiran tempat pelupusan sisa sering menunjukkan sikap yang buruk. Selain itu, bunyi bising juga turut mengurangkan perasaan kurang senang masyarakat. Kajian ke atas penduduk di New York mengenal pasti bahawa pencemaran bunyi merupakan perkara buruk yang melanggar undang-undang kualiti hidup (Tierney 1998).

Isu “Asal bukan di belakang rumah saya” atau “*Not In My Back Yard (NIMBY)*” yang merupakan protes di negara barat. Isu NIMBY ini menggambarkan bantahan terhadap sesuatu projek yang bakal dijalankan di kawasan tersebut. Hal ini menyebabkan penduduk setempat mahukan projek dilakukan jauh daripada kawasan kediaman mereka. Pihak berkuasa tempatan dan kerajaan serta penduduk tempatan memperakui bahawa insinerator mungkin berguna dan penting dalam mengatasi masalah sisa buangan pepejal yang semakin meningkat, tetapi persoalannya ialah harus dibina di tempat lain selain daripada tempat mereka tinggal (Zaini 2004). Oleh itu, pihak kerajaan perlu mengambil inisiatif untuk meyakinkan penduduk setempat tentang impak yang bakal dikeluarkan oleh insinerator ini. Dengan adanya pendekatan komunikasi risiko di antara penduduk setempat dan pihak kerajaan, isu NIMBY ini mungkin dapat diatasi.

Manakala hasil kajian Hendri Yani (2007) melihat persepsi masyarakat terhadap pengurusan bahan buangan domestik dan kualiti hidup di Bandar Kajang mendapati bahawa sebahagian besar masyarakat di kawasan kajian berpuas hati terhadap kaedah pengurusan yang diamalkan pada masa kini. Pengurusan bahan buangan pepejal domestik yang kurang memuaskan masyarakat di kawasan kajian merupakan bukti bahawa kualiti hidup masyarakat adalah rendah. Kualiti hidup masyarakat berkait rapat dengan pengurusan bahan buangan pepejal domestik. Masyarakat penyumbang utama pencemaran dari bahan buangan pepejal kerana tidak ditangani dengan cara yang sewajarnya. Oleh itu, pengurusan bahan buangan pepejal bersepadu diperlukan supaya impak pembangunan dapat dikurangkan dan kualiti hidup masyarakat di Kajang dapat dipertingkatkan.

Menerusi pembinaan insinerator di suatu kawasan masyarakat setempat perlu fahami dasar pembinaan tersebut. Ini bertujuan, masyarakat dapat menilai dari sudut positif teknologi yang digunakan dalam pembinaan insinerator. Insinerator boleh dikatakan teknologi hijau. Ini kerana insinerator dapat mengurangkan masalah alam sekitar. Sekiranya kefahaman masyarakat memahami kenapa pembinaan insinerator perlu dibangunkan, masyarakat akan dapat manfaat daripada projek tersebut dari segi peluang pekerjaan, infrastruktur dan kemudahan asas setempat. Pembinaan insinerator seharusnya

diterima kerana insinerator ini dapat menampung dan menyelesaikan masalah sisa pepejal dengan baik.

Kefahaman masyarakat perlu ditingkatkan lagi tentang fungsi insinerator tersebut yang mendatang kebaikan kepada mereka untuk menguruskan sisa pepejal di kawasan tempat mereka tinggal berbanding pelupusan sampah terbuka yang mendatangkan masalah bau dan kesihatan kepada mereka. Oleh itu, kefahaman terhadap pembinaan insinerator perlu diperjelaskan kepada masyarakat. Ini bertujuan supaya masyarakat sedar teknologi yang digunakan dalam pembinaan insinerator tidak mennyusahkan mereka serta tidak mendatangkan keburukan kepada mereka. Sebaliknya dapat menyelesaikan masalah sisa pepejal dengan mesra alam.

2.4 PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP INSINERATOR

Pandangan masyarakat terhadap insinerator ada yang menerima dan sebaliknya. Satu kes yang pernah berlaku yang mendapat bantahan penduduk setempat adalah pembinaan insinerator di Broga, Semenyih, Selangor. Masyarakat setempat membantah kerana menganggap loji insinerator melepaskan gas yang berbahaya yang boleh merosakkan sistem ketahanan badan manusia. Masyarakat tidak sepatutnya membuat andaian begitu kerana di Negara Jepun loji insinerator dapat menghasilkan tenaga dari loji tersebut dan teknologi loji insinerator yang digunakan adalah mesra alam dan di samping itu tidak memberi kesan kepada kesihatan manusia (Zaini 2004). Sekiranya masyarakat tidak boleh menerima pembinaan insinerator di sesuatu kawasan, keadaan ini akan menyukarkan pihak kerajaan dalam mengurus bahan sisa pepejal. Ini kerana pembinaan insinerator mampu menyelesaikan masalah tapak pelupusan terbuka. Tapak pelupusan terbuka banyak mendatangkan risiko kepada masyarakat seperti masalah bau yang memberi kesan kepada kesihatan manusia serta tidak keseimbangan kepada alam sekitar yang menghasilkan “air kimia” dari sampah yang boleh meresap ke dalam tanah. Teknologi insinerator telah dipertingkat bagi mengelak masalah kepada masyarakat dan alam sekitar. Oleh itu, masyarakat perlu tahu kebaikan insinerator tersebut dengan memberi maklumat kepada mereka. Kekurangan maklumat menyebabkan pandangan masyarakat

terhadap insinerator dilihat kurang tahu fungsi sebenar insinerator yang boleh membawa kebaikan kepada pembangunan dalam sebuah Negara.

2.5 PETUNJUK KUALITI HIDUP

Apabila membincangkan pembangunan, petunjuk kualiti hidup juga digunakan kerana saling berkait rapat. Petunjuk kualiti hidup digunakan adalah untuk mengukur tahap kepuasan hidup masyarakat terhadap kepentingan hidup mereka. Kualiti hidup yang baik mendorong masyarakat menjadi lebih proaktif terhadap perubahan persekitaran di sekelilingnya. Tambahan pula, ia menjurus kepada peningkatan keseluruhan kualiti hidup yang diinginkan. Persekitaran yang baik dan harmoni membentuk masyarakat yang sejahtera dari pelbagai aspek dan mereka mampu untuk merealisasikan kesejahteraan yang mereka miliki. Petunjuk kualiti hidup mampu menjadi pengukur kepada tahap kesejahteraan masyarakat impak daripada sesuatu pembangunan yang dilakukan (Rajah 2.1).

Rajah 2.1: Petunjuk kualiti hidup

Berdasarkan kepada rajah di atas, kesemua petunjuk tersebut menentukan tahap kualiti hidup di mana masyarakat memainkan peranan penting untuk mencorak kesejahteraan mereka. Indikator tersebut boleh dijadikan panduan asas kepada pembentukan masyarakat setempat yang lebih sejahtera. Masyarakat setempat yang

berdekatan dengan insinerator memerlukan ke semua indikator tersebut dalam membentuk persekitaran yang lebih baik tanpa sebarang kekangan dan impak kepada alam sekitar dan kependudukan.

Pelbagai masalah akan wujud sekiranya petunjuk kualiti hidup diabaikan dan tidak diambil peduli. Kesan yang berlaku ke atas alam sekitar, kesihatan, dan keselamatan lebih ketara dilihat berbanding indikator yang lain terhadap impak yang lebih negatif. Alam sekitar yang terjejas teruk dengan kesan pencemaran membawa impak yang lebih besar ke atas kesejahteraan manusia sekiranya pembangunan yang berterusan tidak dikawal.

Di samping itu, kesan yang timbul sekiranya pembanguan insinerator yang tidak mengawal tahap pencemarannya akan menyebabkan kesihatan penduduk setempat terganggu dan ini membawa kepada tahap kesihatan yang menurun sekaligus merendahkan tahap kualiti hidup mereka. Oleh itu, kesemua petunjuk kualiti hidup saling berkait dalam memastikan tahap kesejahteraan dan keharmonian masyarakat.

2.6 KESIMPULAN

Melalui ulasan literatur ini dapat melihat kebanyakan kebimbangan penduduk terhadap isu ini perlu diambilkira dengan pembabitan semua pihak terutamanya kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan dan masyarakat setempat agar pembangunan dan alam sekitar seimbang tanpa mejejaskan tahap kesihatan penduduk. Selain itu, pertukaran maklumat dan pandangan di antara masyarakat setempat dengan kerajaan melalui cadangan pembinaan insinerator perlu dilakukan untuk mencapai pembangunan yang lestari kepada masyarakat. Kebanyakan pengkaji melihat aspek kualiti hidup sangat penting terutamanya kepada masyarakat setempat. Walaupun kemudahan asas yang disediakan adalah memuaskan, namun tahap kesihatan memainkan peranan penting dalam menjamin keharmonian sejagat. Segala kemudahan fizikal mudah dimiliki jika mempunyai disiplin diri yang baik tetapi perlu diingatkan bahawa aspek kesihatan adalah sukar dijaga kerana ia adalah sesuatu perkara yang berlaku di luar jangkaan apabila mendapat musibahnya.

BAB III

KAWASAN KAJIAN DAN METODOLOGI

PENDAHULUAN

3.1 PENGENALAN

Pada tahun 1994, satu mini insinerator telah dibina di tapak pelupusan sisa pepejal Teluk Cempedak untuk mengatasi masalah sisa pepejal yang berlebihan. Manakala pada tahun 1997, kerajaan negeri telah menutup mini insinerator di Teluk Cempedak akibat kos penyelenggaraan yang tinggi. Sisa pepejal yang terhasil di Pulau Pangkor merupakan sebuah tapak pelupusan Paras 1 iaitu tapak pembuangan terkawal yang tidak mempunyai struktur penahan sisa dan tidak dilitupi tanah telah mencapai muatan maksimumnya (KPKT 2008). Insinerator yang dibina di Pulau Pangkor terletak di tapak pelupusan sedia ada iaitu di Teluk Cempedak. Insinerator ini berupaya merawat 1.25 tan metrik sisa pepejal sejam atau 20 tan metrik sehari dengan menggunakan waktu beroperasi normal 16 jam.

3.2 LATAR BELAKANG PULAU PANGKOR

Pulau Pangkor terletak di persisiran Laut Selat Melaka, pada garis lintang $4^{\circ} 12' 50''$ Utara dan garis bujur $100^{\circ} 34' 30''$ Timur. Pulau Pangkor dipisahkan daripada tanah besar Manjung oleh Selat Manjung. Jaraknya dengan Lumut, iaitu bandar terdekat dengan Pulau Pangkor adalah sejauh 6km. Pentadbiran Pulau Pangkor adalah dibawah Pihak Berkuasa Tempatan Mukim Lumut, salah satu daripada lima mukim dalam daerah Manjung. Mukim ini terdiri daripada lapan kampung tradisional yang ditadbir oleh seorang Penghulu Mukim iaitu Kg. Sg. Pinang Besar, Kg. Sg. Pinang Kecil, Kg. Teluk Dalam, Kg. Teluk Nipah, Kg. Sg. Udang, Kg. Pasir Bogak, Kg. Teluk Kecil dan Kg. Teluk Gedung.

Selain itu, Pulau Pangkor dikelilingi oleh sembilan pulau kecil iaitu Pulau Pangkor Laut, Gugusan Pulau Sembilan, Pulau Giam, Pulau Mentagor, Pulau Tukun, Pulau Terendak, Pulau Jarak, Pulau Dua dan Pulau batu Orang Tua. Penduduk Pulau Pangkor berjumlah 25,000 orang dan merupakan salah satu destinasi pelancongan utama di Malaysia. Aktiviti ekonomi utama di pulau ini adalah perikanan, penternakan ikan dan pelancongan. Pada tahun 2015 dijangkakan penduduk tetap akan meningkat kepada 8,330 orang manakala penduduk yang datang kerana bekerja seramai 4,664 orang sementara pelancong pula menjangkau angka 1.7 juta orang (KPKT 2008).

3.3 KEADAAN FIZIKAL DAN GUNATANAH KAWASAN KAJIAN

Keluasan Pulau Pangkor adalah 22km^2 (termasuklah Pulau Pangkor Laut berluasan 1.3km^2). Hanya 1/10 daripada seluruh kawasan Pulau Pangkor dihuni oleh penduduk dan selebihnya diliputi oleh hutan dan tanah tinggi (Jadual 3.1). Tapak insinerator seluas 8,049.4 hektar dan impak yang akan dilihat adalah dalam kedudukan sejauh 1km hingga 5km jejari. Manakala kampung di dalam kedudukan 6km sehingga 8km jejari masih lagi relevan untuk mendapat analisis yang diinginkan.

Jadual 3.1 : Taburan Gunatanah di Pulau Pangkor pada Tahun 1999 dan Tahun 2015

Jenis Gunatanah	1999 (ha)	%	2015 (ha)	%
Perumahan	82.65	3.75	244.73	11.10
Perdagangan	109.10	4.95	331.77	15.05
Perindustrian	2.14	0.10	9.12	0.41
Pendidikan Kemudahan Awam	10.26	0.47	10.26	0.47
Kegunaan Awam	5.57	0.25	5.66	0.26
Penggunaan Khas	22.34	1.01	23.59	1.07
Penggunaan Agama	0.82	0.04	0.87	0.04
Rekreasi	0.34	0.02	21.02	0.95
Infrastruktur dan Utiliti	3.48	0.16	3.48	0.16
Hutan	1968.18	89.26	1554.38	70.50
Jumlah	2204.88	100.00	2204.88	100.00

Sumber : Jabatan Perancangan Bandar dan Desa 1999

Tapak mini insinerator yang dahulunya terletak di Teluk Cempedak dikekalkan untuk pembinaan insinerator yang baru. Tapak yang dicadangkan ini berkeluasan 20, 234 m² dan pada kedudukan pada N 04° 14.446' E 100° 34.175'. Terdapat beberapa kampung yang berdekatan yang menerima impak insinerator iaitu Kg. Sg. Pinang Kecil, Kg. Teluk Dalam, Kg. Sg. Pinang Besar dan Kg. Teluk Kecil. Setiap kampung ini mempunyai jarak yang berbeza daripada bekas tapak insinerator iaitu kampung yang paling dekat dengan lingkungan 1km jejari dari tapak projek sehingga yang paling jauh dengan lingkungan 8km jejari dan kedudukan kampung dapat dilihat di dalam Rajah 3.1. Daripada Rajah 3.1 ini, dapat dilihat Kg. Teluk Dalam dan Kg. Sg. Pinang Kecil merupakan kawasan yang paling hampir dengan kawasan insinerator dibina dengan jarak 1.6 km.

Rajah 3.1: Peta Kawasan Kajian Pulau Pangkor

Sumber : KPKT 2008

Selain itu, terdapat chalet yang berdekatan dengan tapak insinerator iaitu chalet Teluk Dalam Resort yang berkedudukan 2 km jejari dari tapak insinerator yang merupakan chalet yang paling dekat dan di jangka menerima kekurangan pelancong kesan daripada pembinaan insinerator tersebut yang mendatangkan masalah habuk. Antara kemudahan infrastruktur di Pulau Pangkor seperti klinik kesihatan, pondok polis, sekolah, dewan masyarakat, lapangan terbang, jeti Pangkor, perpustakaan awam dan tokong buddha. Untuk pengangkutan udara dan lapangan terbang diselia oleh Berjaya Air yang beroperasi dari Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah, Subang ke Pulau Pangkor yang mendarat di Teluk Dalam.

3.4 DEMOGRAFI PENDUDUK

Bilangan isi rumah dan individu di Kg. Sg. Pinang Kecil, Kg. Teluk Dalam, Kg. Sg. Pinang Besar dan Kg. Teluk Kecil diterangkan di dalam Jadual 3.2 di bawah mengikut jarak yang paling dekat dengan tapak insinerator. Setelah dikenalpasti Kg. Teluk Dalam dan Kg. Sg. Pinang Kecil telah berada di dalam lingkungan 1km jejari, manakala Kg. Sg. Pinang Besar berada dalam lingkungan 3km hingga 5km jejari dan Kg. Teluk Kecil berada jauh dari kawasan tapak insinerator dalam lingkungan 5km hingga 8km jejari.

Jadual 3.2 : Bilangan rumah dan penduduk mengikut kampung kajian

Kampung	Rumah (Unit)	Bil. Penduduk
<i>Kedudukan 1-2 km jejari dari insinerator</i>		
Kg. Sg. Pinang Kecil	186	744
Kg. Teluk Dalam	59	237
<i>Kedudukan 3-5 km jejari dari insinerator</i>		
Kg. Sg. Pinang Besar	236	945
<i>Kedudukan 5-8km jejari dari insinerator</i>		
Kg. Teluk Kecil	202	807
Jumlah	683	2733

Sumber : Majlis Perbandaran Manjung 2005

Jadual 3.2 menunjukkan sebahagian daripada penduduk yang dikaji dalam kawasan kajian. Di dalam kedudukan 1km hingga 2km jejari, didapati seramai 744 orang tinggal di Kg. Sg. Pinang kecil dan 237 orang tinggal di Kg. Teluk Dalam. Manakala di dalam kedudukan 3km hingga 5km jejari, seramai 945 orang tinggal di Kg. Sg. Pinang Besar dan seramai 807 orang tinggal di Kg. Teluk Kecil yang berkedudukan 5km hingga 8km jejari.

Terdapat pelbagai aktiviti ekonomi yang dijalankan oleh penduduk di Pulau Pangkor. Antaranya ialah perikanan, pelancongan, pertanian, perkilangan, pengangkutan, perniagaan dan sebagainya.

Jadual 3.3 : Aktiviti ekonomi yang dijalankan oleh penduduk di Pulau Pangkor

Aktiviti	Peratus
Perikanan	53
Peruncitan	17
Perkilangan dan Pembuatan	12
Pengangkutan	10
Aktiviti Lain (<i>Pertanian, Perkhidmatan Perniagaan dan Perkhidmatan Sivil</i>)	8
Jumlah	100

Sumber : Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia 2008

Kegiatan utama yang menjadi pekerjaan penduduk adalah industri perikanan yang mencatatkan 53 peratus, manakala aktiviti peruncitan pula mencatatkan 17 peratus, aktiviti perkilangan dan pembuatan mencatatkan 12 peratus, pengangkutan sebanyak 10 peratus dan selebihnya aktiviti yang lain seperti pertanian, perkhidmatan perniagaan dan perkhidmatan sivil diterangkan dalam Jadual 3.3

Selain itu, industri perikanan terbahagi kepada dua iaitu penternakan ikan di darat dan juga di laut. Pada tahun 2007, pengeluaran aktiviti akuakultur menghasilkan MYR

1,675,740. Setiap tahun jumlah pengeluaran aktiviti tersebut bertambah. Bagi industri pelancongan pula, didapati jumlah pelancong domestik dan asing adalah besar. Pada tahun 2007, bilangan pelancong yang berkunjung ke Pulau Pangkor adalah paling tinggi. Keadaan ini disebabkan oleh Pulau Pangkor yang terkenal sebagai destinasi pelancongan yang menarik dan lengkap dengan infrastruktur untuk memudahkan perjalanan pelancong (KPKT 2008). Melihat kepada pendapatan isi rumah pula mendapati 35 peratus penduduk mempunyai jumlah pendapatan sebanyak RM 500 dan ke bawah, manakala penduduk yang berpendapatan RM 751 hingga RM 1000 amat rendah iaitu hanya mencatatkan 17 peratus. Keadaan ini menunjukkan kebanyakan penduduk di Pulau Pangkor mempunyai jumlah pendapatan yang rendah (MPM 2005).

3.5 METODOLOGI KAJIAN

Pengumpulan data dan maklumat melibatkan pengumpulan data primer dan sekunder. Proses pengumpulan melibatkan kajian di perpustakaan dan kerja lapangan. Data primer memperlihatkan gambaran sosio ekonomi dan status alam sekitar serta kualiti hidup masyarakat di kawasan kajian. Manakala, data sekunder memperjelaskan tentang indikator yang dikaji bagi menjelaskan kualiti hidup masyarakat setempat seperti kemudahan kesihatan, pendidikan, perumahan, pengangkutan, sosial, alam sekitar dan perhubungan. Selain itu, data sekunder juga melibatkan data dari bahan terbitan dan yang tidak diterbitkan, manakala data primer diperolehi dari kerja lapangan yang dilakukan.

Kajian ini dimulakan dengan proses pengumpulan data. Ini dimulakan dengan perbincangan dengan penyelia untuk mengenal pasti skop kajian, objektif kajian, kawasan kajian, data yang diperlukan dan metodologi untuk menjalankan kajian. Dalam peringkat ini, pembacaan dan pemerhatian terhadap kawasan kajian akan memberi gambaran awal mengenai kajian yang ingin dilaksanakan. Keratan akhbar dan maklumat dalam internet juga banyak membantu dalam membuat kajian ini.

3.5.1 Data Primer

3.5.1.1 Survei

Kaedah ini melibatkan penggunaan instrumen kajian berbentuk soalan kaji selidik. Soalan yang dibentuk bertujuan menjawab segala objektif kajian. Kaedah ini menggunakan individu sebagai unit analisis atau pun sebagai responden.

Kaedah survei digunakan bagi membuat pernyataan tentang kelompok individu yang besar (populasi). Kaedah ini bertujuan memperolehi maklumat mengenai insiden atau fenomena khusus yang berlaku dalam kelompok tertentu. Data biasanya dikumpul melalui soal selidik dari kumpulan individu. Data ini kemudiannya digunakan untuk membuat pernyataan umum tentang keseluruhan populasi. Kekuatan utama kaedah survei ialah ia dapat memperoleh maklumat tentang sesuatu insiden dalam kumpulan yang ramai (populasi). Soalan kaji selidik diedarkan kepada penduduk yang terdedah kepada impak pembangunan insinerator yang tinggal berhampiran dengan tapak insinerator tersebut dibina. Jarak yang diambilkira untuk mengedarkan borang kaji selidik ini adalah merangkumi 5km sehingga 8km radius dari tapak insinerator. Ini bertujuan untuk melihat limitasi kawasan kajian dengan tapak pembinaan insinerator dan juga dijadikan sebagai pengukuran untuk mengambil data. Jarak yang diambil ini juga sebagai sempadan untuk mengukur atau melihat samada penduduk yang tinggal dalam lingkungan 5km hingga 8km radius memahami atau tidak impak insinerator terhadap tempat tinggal mereka.

Seramai 100 orang responden diambil sebagai sampel untuk kajian ini. Hal ini kerana, daripada anggaran yang dibuat oleh Majlis Perbandaran Manjung melalui empat buah kampung yang terlibat, pemilihan responden sebanyak 15 peratus daripada setiap kampung, ia memadai untuk mewakili populasi yang menerima impak.

3.5.1.2 Pemerhatian

Kaedah pemerhatian ialah satu cara mengumpul data tanpa melibatkan komunikasi secara langsung dengan responden sebaliknya responden hanya diperhatikan dalam persekitaran yang sedia ada atau semulajadi. Kelebihan kaedah pemerhatian ialah data yang diperolehi adalah lebih tepat kerana kurang dipengaruhi oleh ingatan, kegemaran masyarakat dan sebagainya. Data dikodkan secara langsung sepertimana tingkah laku itu diperhatikan ketika kajian dilaksanakan.

Dalam kajian ini, kaedah pemerhatian tidak ikut serta lebih diutamakan. Dengan penggunaan kaedah ini penyelidik tidak terlibat dalam suasana kajian, tetapi hanya sekadar memerhatikan apa yang dilihat dan merekodkan pemerhatiannya itu. Kelebihan utama kaedah ini ialah penyelidik tidak berhadapan dengan masalah bias kerana telah menghadkan diri daripada terlibat secara psikologi dan tidak rapat dengan responden.

Pemerhatian penting untuk menampung kekurangan yang terdapat semasa penyelidik melakukan survei dan temubual. Selain itu, penyelidik berpeluang melihat proses pembangunan semula yang terdapat di kawasan kajian. Kaedah pemerhatian membantu penyelidik memahami keadaan sosial serta emosi responden secara tidak langsung.

3.5.2 Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder melibatkan kaedah menggunakan sumber dokumentari. Kaedah ini lebih mengutamakan kajian kepustakaan. Sumber maklumat dari data sekunder ini dapat menyumbang maklumat yang diperlukan samada maklumat dalam bentuk am atau pun empirikal. Antara bentuk sumber yang sering digunakan adalah buku, majalah, laporan jabatan, rekod jabatan, kertas seminar, jurnal, surat khabar dan sebagainya.

3.6 PEMILIHAN RESPONDEN

Pemilihan sampel terhadap responden, pengkaji menggunakan teknik persampelan yang dibuat secara rawak dan limitasi kajian dalam lingkungan 4 km hingga 5 km radius sebagai 'buffer'. Melalui limitasi kawasan, sampel kajian adalah penduduk yang tinggal berhampiran dengan lokasi kajian iaitu tapak insinerator di Teluk Cempedak. Responden untuk survei kajian ini ialah penduduk di kawasan Kg. Teluk Dalam, Kg. Sg. Pinang Kecil, Kg. Sg. Pinang Besar, Kg. Teluk Kecil ditunjukkan dalam Jadual 3.4

Jadual 3.4 : Bilangan rumah dan individu mengikut kampung kajian

Kampung	Rumah (Unit)	Bil. Penduduk
Kg. Sg. Pinang Kecil	186	744
Kg. Teluk Dalam	59	237
Kg. Sg. Pinang Besar	236	945
Kg. Teluk Kecil	202	807
Jumlah	683	2733

Sumber : Majlis Perbandaran Manjung 2005

Golongan sasaran terdiri daripada semua peringkat golongan. Ia meliputi golongan kecil sehingga peringkat dewasa. Penglibatan golongan ini banyak membantu pemerolehan data tentang tahap kefahaman dan pengetahuan mereka terhadap pengurusan sisa pepejal melalui kaedah soal selidik yang dijalankan. Sampel kajian ini terdiri daripada 100 orang responden yang dipilih secara rawak iaitu lima belas peratus (15%) daripada ke semua rumah yang berada berhampiran dengan lokasi kajian dengan mengambil seorang responden bagi setiap rumah yang dikunjungi tidak mengira samada ketua isi rumah mahupun isi rumah yang lain.

3.7 ANALISIS DATA

Kajian yang dijalankan menggunakan cara analisis data yang bersifat kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dipilih kerana lebih mengutamakan penggunaan angka walaupun terdapat analisis secara pemerhatian. Data yang dikumpul melalui survei kemudiannya dianalisis menggunakan kaedah *Statistical Package for Social Sciences (SPSS)*. Kaedah dilakukan dengan menggunakan analisis *Crosstabs-Chi Square Test* adalah merupakan teknik untuk mengukur perkaitan antara dua variabel nominal (Sulaiman 2005). Ia merupakan ujian yang dilakukan bagi melihat kekerapan di antara dua pembolehubah. Dalam kajian ini statistik deskriptif digunakan untuk memerihalkan pembolehubah, manakala statistik inferensi digunakan bagi melihat hubungan dan perkaitan antara pembolehubah. Selain itu, kajian ini juga menggunakan analisis frekuensi bagi mendapatkan hasil kajian.

3.8 PERSEMBAHAN DATA

Data yang berbentuk kualitatif diperolehi melalui temubual dan pemerhatian digunakan untuk melengkapkan data. Akhir sekali data dan maklumat kajian dipersembahkan secara kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan rajah, jadual dan peratus. Ringkasan bagi metodologi kajian ini adalah seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 3.2 di mukasurat sebelah.

Rajah 3.2 : Carta Alir Metodologi

3.8 KESIMPULAN

Bab ini memberi gambaran tentang pendekatan yang akan digunakan dalam kajian yang dijalankan. Malah melalui bab ini juga, data atau sebarang maklumat daripada responden juga mudah diperolehi untuk mencapai matlamat sebenar kajian ini dijalankan. Rumusan dan cadangan dibuat setelah data diperolehi dan dianalisis. Rumusan ini mestilah memenuhi objektif kajian dan cadangan berkaitan disertakan untuk melengkapkan kajian.

BAB IV

DAPATAN KAJIAN

PENDAHULUAN

4.1 PENGENALAN

Bab ini membicarakan dapatan hasil kajian yang telah dilakukan berdasarkan borang kaji selidik yang telah dijalankan melalui temubual dan pemerhatian dengan responden. Perkara yang akan dilihat dalam bab ini ialah latar belakang responden, tempat dan persekitaran kediaman, menganalisis impak pembangunan insinerator ke atas sosio ekonomi penduduk setempat, mengenalpasti kefahaman masyarakat setempat kesan impak terhadap pembinaan insinerator di Pulau Pangkor dan menilai pandangan penduduk setempat bagi impak pembangunan insinerator yang akan dijalankan.

4.2 DAPATAN KAJIAN

Semua data diproses dan dianalisis mengikut jenis persampelan yang telah dibuat. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menghuraikan gambaran latar belakang responden selain dapat generalisasikan nilai cerapan untuk menghuraikan pelbagai bentuk taburan data yang dikehendaki dengan mudah dan tepat.

4.3 ANALISIS SOAL SELIDIK

4.3.1 Analisis Profil Responden

Analisis profil responden bertujuan untuk mengetahui umur, jantina, etnik, status pekerjaan dan taraf pendidikan. Kesemua perkara ini adalah untuk mendapatkan jawapan yang lebih tepat untuk latar belakang responden.

Dapatan kajian menunjukkan sejumlah 65 peratus responden terdiri daripada responden lelaki dan 35 peratus responden perempuan. Jadual 4.1 menunjukkan taburan bilangan dan peratusan responden berdasarkan jantina. Nilai responden lelaki adalah lebih ramai berbanding responden perempuan kerana responden lelaki lebih mudah memberikan kerjasama dalam mengisi borang soal selidik. Hal ini kerana semasa menjalankan kajian, sasaran pengkaji adalah ketua isi rumah mahupun ahli isi rumah yang lain bagi setiap rumah yang dikunjungi.

Jadual 4.1 : Taburan bilangan dan peratusan responden

Jantina	Peratusan (%)
Lelaki	65
Perempuan	35
Jumlah	100

Sumber : Kerja Lapangan 2009

Jadual 4.2 menunjukkan etnik yang terlibat dalam kajian ini. Hasil analisis menunjukkan etnik Melayu adalah etnik yang tertinggi terlibat dalam kajian ini iaitu sebanyak 63 peratus. Etnik Cina pula adalah kedua yang tertinggi iaitu sebanyak 31 peratus dan India ketiga tertinggi iaitu 6 peratus. Etnik Melayu paling tinggi di dalam kajian ini kerana merupakan etnik majoriti di kawasan kajian dan merupakan golongan nelayan yang mendiami Pulau Pangkor.

Jadual 4.2 : Etnik

Etnik	Peratusan (%)
Melayu	63
Cina	31
India	6
Jumlah	100

Sumber : Kerja Lapangan 2009

Rajah 4.1 menunjukkan skala umur bagi responden di kawasan kajian. Berdasarkan keputusan yang diperolehi, responden yang paling ramai adalah dalam lingkungan umur 41 tahun hingga 50 tahun iaitu sebanyak 27 peratus. Responden dalam lingkungan umur 31 tahun hingga 40 tahun adalah sebanyak 22 peratus. Manakala responden dalam lingkungan 51 tahun hingga 60 tahun adalah sebanyak 20 peratus sahaja. Selain itu, responden dalam lingkungan 21 tahun hingga 30 tahun pula seramai 16 peratus. Responden dalam lingkungan umur 20 tahun ke bawah sebanyak 11 peratus dan responden di dalam lingkungan umur 61 ke atas sebanyak empat peratus. Semasa kajian dilakukan, responden berumur di dalam lingkungan umur 31 tahun hingga 60 tahun lebih mudah memberi maklumat serta pendapat mereka tentang impak pembangunan insinerator tersebut. Ini menunjukkan golongan ini lebih berkeinginan untuk mengetahui maklumat di kawasan mereka yang sedang dibangunkan

Rajah 4.1 : Skala umur bagi responden di kawasan kajian

Sumber: Kerja Lapangan 2009

4.4 SOSIO EKONOMI PENDUDUK PULAU PANGKOR

4.4.1 Analisis Profil Isi Rumah

Analisis bahagian ini melibatkan penghuni isi rumah, jenis rumah, keadaan rumah, bekalan air serta bekalan elektrik.

Hasil analisis mendapati bilangan penghuni isi rumah di kawasan kajian adalah 49 peratus bagi isi rumah yang mempunyai 4-6 orang serumah, 22 peratus bagi isi rumah 2-4 orang serumah, 20 peratus bagi 6-8 orang serumah, tujuh peratus bagi 8 orang ke atas dan dua peratus bagi 1-2 orang penghuni isi rumah ditunjukkan dalam Rajah 4.2. Manakala hasil analisis jenis rumah responden yang ditunjukkan dalam Rajah 4.3 menunjukkan peratusan responden yang tinggal di rumah kampung adalah tinggi iaitu sebanyak 70 peratus. Peratusan kedua tertinggi adalah responden yang tinggal di rumah kedai iaitu sebanyak 30 peratus. Kebanyakan responden yang tinggal di rumah kampung adalah nelayan, pemilik/pekerja sektor pelancongan, pemilik/pekerja pemprosesan hasil laut dan pekerja kerajaan. Kebanyakan peniaga bangsa Cina lebih senang tinggal di rumah kedai

Rajah 4.2 : Peratusan bilangan penghuni isi rumah

Sumber : Kerja Lapangan 2009

Rajah 4.3 : Jenis rumah responden

Sumber : Kerja Lapangan 2009

Hasil analisis bagi bekalan air dan elektrik mencatat keputusan 100% di mana setiap responden yang dikaji menggunakan bekalan air paip dan bekalan elektrik.

4.4.2 Tahap Pendidikan

Seterusnya adalah peratusan responden berdasarkan taraf pendidikan. Berdasarkan Rajah 4.4 taraf pendidikan paling tinggi adalah di peringkat universiti iaitu 2 peratus diikuti sijil/diploma sebanyak 7 peratus. Manakala 2 peratus adalah di peringkat Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dan 25 peratus di peringkat sekolah menengah. Sekolah rendah mencatatkan peratusan sebanyak 35 peratus dan selebihnya iaitu 29 peratus adalah tidak pernah bersekolah. Walaupun majoriti penduduk tersebut hanya mencapai tahap pendidikan sekolah rendah, namun mereka tetap mengambil berat soal perkembangan sosioekonomi mereka.

Rajah 4.4 : Taraf pendidikan responden

Sumber : Kerja Lapangan 2009

4.4.3 Pekerjaan Penduduk

Hasil dari kajian yang dijalankan di kawasan terlibat, tahap pekerjaan responden yang paling tinggi adalah peniaga sebanyak 34 peratus, nelayan sebanyak 20 peratus (Rujuk Rajah 4.5), tidak bekerja (termasuk pesara, suri rumah, pelajar) dan pemilik/pekerja sektor pelancongan masing-masing mencatat sebanyak 17 peratus. Manakala pemilik/pekerja pemprosesan hasil laut sebanyak 9 peratus dan pekerja kerajaan sebanyak 3 peratus ditunjukkan dalam Jadual 4.3.

Jadual 4.3 : Tahap pekerjaan responden

Pekerjaan	Peratusan (%)
Peniaga	34
Nelayan	20
Tidak bekerja (<i>termasuk pesara, suri rumah, pelajar</i>)	17
Pemilik/pekerja sektor pelancongan	17
Pemilik/pekerja pemprosesan hasil laut	9
Pekerja kerajaan	3
Jumlah	100

Sumber : Kerja Lapangan 2009

Rajah 4.5 : Salah satu aktiviti pekerjaan responden

Sumber : Kerja Lapangan 2009

Selain itu, pendapatan responden di kawasan kajian menunjukkan pendapatan responden di kawasan ini berada pada peringkat yang rendah iaitu 42 peratus responden mempunyai pendapatan kurang daripada RM1000 dan 37 peratus berada pada peringkat RM1001-RM2000. Sementara kurang dari 4 peratus responden yang mempunyai pendapatan RM2001-RM3000 dan selebihnya sebanyak 17 peratus adalah responden yang tidak bekerja seperti pelajar dan suri rumah ditunjukkan dalam Rajah 4.6

Rajah 4.6 : Taburan peringkat pendapatan responden di kawasan kajian

Sumber : Kerja Lapangan 2009

4.4.4 Kemudahan Asas

Penyediaan kemudahan asas dan infrastruktur seperti kemudahan elektrik (56%), air (55%), telefon awam (59%), klinik (60%), dan sebagainya menunjukkan secara keseluruhan penduduk di kawasan kajian berpuas hati dengan perkhidmatan yang disediakan. Namun, penduduk berpuas hati dengan perkhidmatan bas (van) (61%) dan teksi (63%), kedai (63%), masjid dan tempat beribadat (59%) dan dewan orang ramai (65%). Akan tetapi, terdapat beberapa perkhidmatan yang perlu dipertingkatkan lagi seperti yang dinyatakan dalam Jadual 4.4.

Selain itu, daripada pemerhatian pengkaji didapati masjid dan tempat beribadat masih lagi kurang di Pulau Pangkor mungkin disebabkan kekurangan tanah. Manakala dari segi tempat pembuangan sampah (Rujuk Rajah 4.7), 64 peratus daripada pandangan responden menyatakan ia adalah pada tahap memuaskan dan 13 peratus menyatakan kemudahan tempat pembuangan sampah tidak memuaskan. Manakala bagi kemudahan jalan raya, pengkaji mendapati jalan raya berada pada tahap yang memuaskan sebanyak 62 peratus tetapi perlu diperbaiki lagi dari aspek keluasan jalan raya tersebut. Hal ini

kerana jalan raya di Pulau Pangkor dilihat sangat sempit untuk kenderaan lalulintas. Melihat kepada aspek keselamatan seperti Polis (62%) dan Bomba (60%), pengkaji mendapati penduduk berpuas ati dengan kemudahan yang ada tetapi dari segi kawalan keselamatan penduduk berpendapat ia perlu dipertingkatkan. Selain itu, pengkaji mendapati aspek keselamatan untuk perkhidmatan Bomba perlu dipertingkatkan lagi kerana pengkaji tidak nampak paip bomba sepanjang membuat pemerhatian manakala bagi kawalan Polis pengkaji mendapati penduduk di Pulau Pangkor tidak mementingkan aspek keselamatan seperti memakai topi keledar mahu pun tali pinggang keselamatan. Keadaan ini sedikit sebanyak menggambarkan kelonggaran aspek keselamatan oleh pihak Polis di kawasan kajian yang boleh membawa kepada kemalangan. Di samping itu, bagi kemajuan kawasan (69%) dan kemudahan sukan dan rekreasi (74%) berada pada tahap yang memuaskan.

Terdapat segelintir penduduk menyatakan sangat tidak memuaskan kemudahan asas bagi penduduk setempat seperti telefon awam (8%), klinik (1%), pembuangan sampah (1%), dan pembuangan najis (3%). Walaupun angka nilai peratusnya kecil masalah tersebut perlu di pandang serius bagi kesejahteraan penduduk setempat amnya.

Rajah 4.7 : Tempat pembuangan sampah

Sumber : Kerja Lapangan 2009

Jadual 4.4 : Kemudahan dan infrastruktur yang terdapat di kawasan kajian

Kemudahan Asas	Peratusan (%)				Jumlah
	Sangat memuaskan	Memuaskan	Tidak Memuaskan	Sangat tidak memuaskan	
Elektrik	56	44	-	-	100
Air	45	55	-	-	100
Telefon awam	21	59	12	8	100
Klinik	38	60	1	1	100
Jalan raya	37	62	1	-	100
Bas (van)	61	37	2	-	100
Teksi	63	33	4	-	100
Kedai	37	63	-	-	100
Masjid atau tempat beribadat	41	59	-	-	100
Dewan orang ramai dan balairaya	34	65	1	-	100
Pembuangan sampah	22	64	13	1	100
Pembuangan najis	22	67	8	3	100
Balai Bomba	39	60	1	-	100
Pondok Polis	37	62	1	-	100
Kemudahan sukan dan rekreasi	74	26	-	-	100
Kemajuan kawasan ini	30	69	1	-	100

Sumber : Kerja Lapangan 2009

4.4.5 Tahap Kesihatan Responden

Selain itu, antara masalah kesihatan yang dialami oleh responden sepanjang pengkaji membuat kerja lapangan mendapati terdapat masalah kesihatan seperti batuk, selsema, asma, demam/demam panas dan sebagainya. Kebanyakan responden menyatakan bahawa mereka tidak mengalami sebarang penyakit sepanjang kerja lapangan dijalankan iaitu sebanyak 45 peratus. Manakala 16 peratus responden memberitahu telah mengalami penyakit demam/demam panas dan selsema. Hanya 3 peratus responden menyatakan bahawa telah mengalami sesak nafas, sakit dada sebanyak 8 peratus, batuk (8%) dan muntah/cirit-birit sebanyak 4 peratus ditunjukkan dalam Jadual 4.5. Ini menunjukkan tahap kesihatan responden tidak dipengaruhi oleh pembinaan insinerator kerana ia mungkin disebabkan faktor persekitaran seperti keadaan cuaca hujan dan panas. Hal ini kerana berdasarkan temubual yang dilakukan mereka tidak mengetahui langsung mengenai insinerator yang dibina dan berpendapat faktor cuaca yang menyebabkan mereka jatuh sakit. Selain itu, tahap kesihatan yang dihadapi responden disebabkan penyakit keturunan/penyakit lama yang dihidapi mereka. Oleh itu, projek insinerator ini kurang mengganggu dari segi kesihatan penduduk kerana semasa menjalankan kajian keadaan cuaca hujan dan panas sepanjang hari.

Jadual 4.5 : Masalah kesihatan penduduk setempat

Masalah Kesihatan	Peratusan (%)
Batuk	8
Sesak nafas	3
Sakit dada	8
Demam panas	16
Demam selsema	16
Muntah / cirit	4
Tiada penyakit	45
Jumlah	100

Sumber : Kerja Lapangan 2009

4.5 DAPATAN ANALISIS KAJIAN IMPAK PEMBANGUNAN INSINERATOR KE ATAS SOSIO EKONOMI PENDUDUK

4.5.1 Pengaruh Projek Insinerator Terhadap Sosio Ekonomi Penduduk

Dari aspek pengaruh pembinaan projek insinerator tersebut kepada sosio ekonomi penduduk setempat menunjukkan bahawa penduduk mempunyai pelbagai pendapat terhadap projek tersebut. Ketika projek ini sedang dilaksanakan, ia memberi impak positif dari segi kemudahan awam kepada penduduk setempat buktinya 42 peratus responden menyatakan projek insinerator telah menyebabkan kemudahan jalan raya dipertingkatkan. Dari pemerhatian pengkaji didapati jalan raya di kawasan kajian baru diperbaiki dan kerosakan jalan adalah sangat minimum. Namun, 46 peratus responden menyatakan bahawa projek tersebut telah menarik pekerja luar berpindah masuk ke kawasan mereka. Ini disokong oleh Jurutera Kedua Projek Insinerator iaitu En. Johari Ahmad (Rujuk Rajah 4.8) yang menyatakan dalam temubual bersama pengkaji bahawa mengambil ramai pekerja dari Indonesia kerana kos mengambil dan mengupah yang murah. Projek ini juga sedikit sebanyak turut memberi impak negatif di mana 28 peratus responden menyetujui bahawa pembinaan insinerator menyebabkan kemungkinan penduduk kehilangan sumber pekerjaan. Oleh itu, pembinaan tapak pelupusan sampah tersebut memberi kesan positif serta negatif terhadap sosio ekonomi penduduk seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 4.6

Rajah 4.8 : Temubual En Johari Ahmad, Jurutera Kedua Projek Insinerator

Sumber : Kerja Lapangan 2009

Jadual 4.6 : Pengaruh projek kepada sosio ekonomi

Pengaruh projek kepada sosio ekonomi	Peratusan (%)			Jumlah
	Ya	Tidak	Tidak Pasti	
Memberi peluang pekerjaan kepada isi rumah	21	36	43	100
Memberi peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan	27	36	37	100
Meningkatkan kemudahan awam setempat	42	25	33	100
Meningkatkan taraf hidup penduduk	22	43	35	100
Meningkatkan peluang pekerjaan	20	39	41	100
Menarik pekerja luar berpindah masuk	46	14	40	100
Menyebabkan penduduk hilang pekerjaan	29	23	48	100
Menyebabkan kemungkinan penduduk hilang sumber pendapatan	28	24	48	100

Sumber : Kerja Lapangan 2009

4.5.2 Pengaruh Projek Terhadap Kesihatan dan Keselamatan

Dari segi kesihatan pula, pengkaji telah menemubual responden dan menjalankan pemerhatian merangkumi jarak 5 km radius dari tapak projek insinerator seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 4.7. Berdasarkan dapatan kajian, 67 peratus responden bersetuju bahawa pembinaan insinerator berpotensi meningkatkan kenderaan. Ini kerana kenderaan berat yang digunakan untuk mengangkut sampah serta mengangkut bahan keperluan untuk projek insinerator ini melalui jalan yang sempit yang mana mengakibatkan peningkatan kemalangan di kawasan tersebut berlaku. Selain daripada itu, pembinaan projek insinerator juga menyebabkan pencemaran air di sepanjang jarak 5km radius dari tapak projek di mana 86 peratus responden bersetuju. Walau bagaimanapun, faktor pencemaran udara dan gangguan kepada ketenteraman penduduk tidak dipengaruhi oleh projek pembinaan insinerator ini. Manakala 15 peratus responden tidak bersetuju faktor bunyi bising mengganggu kehidupan mereka, 4 peratus responden sahaja bersetuju

mengakibatkan pencemaran udara dan 77 peratus tidak bersetuju pengaruh projek meningkat penyakit ditunjukkan dalam Jadual 4.7

Jadual 4.7 : Pengaruh projek terhadap kesihatan dan keselamatan

Pengaruh projek keatas kesihatan dan keselamatan		Peratusan (%)			
		Ya	Tidak	Tidak pasti	Jumlah
Berpotensi meningkatkan kemalangan	Meningkatkan	67.0	21.0	12.0	100
Menambahkan bunyi bising		15.0	76.0	9.0	100
Menyebabkan kesesakan lalu lintas		17.0	74.0	9.0	100
Menyebabkan udara	pencemaran	4.0	87.0	9.0	100
Menyebabkan air	pencemaran	86.0	5.0	9.0	100
Merbahaya kepada penduduk		4.0	85.0	11.0	100
Mengganggu penduduk	ketenteraman	30.0	59.0	11.0	100
Meningkatkan penyakit		10.0	77.0	13.0	100

Sumber : Kerja Lapangan 2009

4.5.3 Pengaruh Projek Terhadap Keperluan Pertambahan Kemudahan Asas

Jadual 4.8 menunjukkan keputusan pengaruh projek terhadap pertambahan kemudahan asas. Kemudahan asas merupakan kelengkapan atau perkhidmatan yang disediakan bagi melengkapkan urusan harian dalam sesuatu kehidupan. Hasil kajian mendapati kebanyakan responden berpendapat bahawa kemudahan asas seperti permintaan jalan raya, elektrik, buang sampah, cuci saliran, perkhidmatan kesihatan, perkhidmatan polis dan bomba perlu dilaksanakan dan dipenuhi oleh pihak yang bertanggungjawab sekiranya projek tersebut siap dibina. Permintaan terhadap kemudahan asas yang paling tinggi

adalah permintaan elektrik iaitu sebanyak 63 peratus, permintaan perkhidmatan kesihatan (53%), permintaan perkhidmatan polis sebanyak 62 peratus, permintaan perkhidmatan jalan raya sebanyak 65 peratus dan perkhidmatan bomba 64 peratus. Permintaan terhadap elektrik adalah tinggi kerana faktor jalan rayanya yang gelap serta sempit mempengaruhi permintaan agar lebih banyak tiang lampu elektrik di pasang di sepanjang jalan tersebut dibekalkan. Manakala permintaan terhadap perkhidmatan polis dan bomba adalah untuk memastikan keselamatan penduduk terjamin disebabkan pembanjiran pekerja asing dalam menguruskan projek insinerator ini. Selain itu, penambahan paip bomba juga dilihat perlu bagi menjamin keselamatan penduduk sekiranya berlaku pembakaran yang tidak diingini. Pertambahan permintaan kemudahan asas ini adalah kerana faktor perkembangan pembangunan yang dilaksanakan bagi menampung infrastruktur serta perkhidmatan kepada masyarakat setempat bagi menjamin keselesaan serta keharmonian mereka.

Jadual 4.8 : Pengaruh projek terhadap pertambahan kemudahan asas

Pengaruh projek terhadap pertambahan kemudahan asas	Peratusan (%)			Jumlah
	Perlu	Tidak perlu	Tidak pasti	
Permintaan elektrik	63.0	6.0	31.0	100
Permintaan buang sampah	39.0	29.0	32.0	100
Permintaan cuci saliran	40.0	15.0	45.0	100
Permintaan Perkhidmatan bas (van) dan teksi	8.0	49.0	43.0	100
Permintaan perkhidmatan kesihatan	53.0	16.0	31.0	100
Permintaan perkhidmatan Polis	62.0	10.0	28.0	100
Permintaan jalan raya	65.0	7.0	28.0	100
Permintaan perkhidmatan bomba	64.0	7.0	29.0	100

Sumber : Kerja Lapangan 2009

4.6 DAPATAN ANALISIS KAJIAN MENGENAI KEFAHAMAN MASYARAKAT

Bahagian ini menganalisis mengenai kefahaman masyarakat terhadap pelupusan sisa pepejal. Ia merangkumi pengetahuan responden terhadap isu insinerator, kefahaman berhubung dengan loji rawatan terma sisa pepejal, pemberitahuan insinerator oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dan kefahaman penduduk terhadap pembinaan insinerator (Rujuk Rajah 4.9).

Rajah 4.9 : Pembinaan insinerator yang sedang dijalankan

Sumber : Kerja Lapangan 2009

Rajah 4.10 menunjukkan pengetahuan responden terhadap isu insinerator di kawasan kajian. Survei/ soal selidik yang diperolehi tidak memberansangkan kerana 85 peratus tidak mengetahui isu insinerator ini, manakala 15 peratus lagi mengetahui isu ini. Isu insinerator ini diketahui melalui media cetak (3%), rakan (11%), internet (1%) dan 79 peratus tidak menjawab ditunjukkan di dalam Rajah 4.11. Selain itu, Rajah 4.12 pula menunjukkan kefahaman penduduk berhubung dengan loji rawatan terma sisa pepejal masih lagi di tahap rendah iaitu 96 peratus responden langsung tidak tahu apakah fungsi insinerator, 3 peratus mempunyai kefahaman yang sedikit, manakala hanya 1 peratus responden yang agak memahami fungsi insinerator tersebut. Oleh itu, kefahaman

responden di kawasan kajian masih lagi di tahap yang sangat rendah dan kefahaman mengenai insinerator perlu didedahkan lagi oleh pihak kerajaan dan media.

Rajah 4.10 : Kefahaman isu insinerator di kawasan kajian

Sumber : Kerja Lapangan 2009

Rajah 4.11 : Peratusan isu insinerator diketahui

Sumber : Kerja Lapangan 2009

Rajah 4.12 : Kefahaman responden berhubung loji rawatan terma sisa pepejal

Sumber : Kerja Lapangan 2009

Seterusnya adalah pemberitahuan mengenai isu insinerator oleh KPKT kepada penduduk di kawasan kajian. Hasil analisis mendapati kebanyakan penduduk di kawasan kajian tidak mengetahui tentang insinerator (51%) manakala selebihnya kurang pasti (49%) ditunjukkan dalam Jadual 4.9. Hal ini menunjukkan kurangnya pendedahan mengenai isu ini oleh KPKT.

Jadual 4.9 : Pemberitahuan mengenai isu insinerator oleh KPKT

Isu insinerator	Peratusan
Ya	-
Tidak	51%
Kurang pasti	49%
Jumlah	100%

Sumber : Kerja Lapangan 2009

4.6.1 Dapatan Analisis Data Menggunakan Analisis *Crosstabs-Chi Square*

Analisis data statistik antara pembolehubah jantina dan tahap kefahaman berhubung loji rawatan sisa pepejal dengan menggunakan analisis *Crosstabs-Chi Square*.

Jadual 4.10 : Jantina dan tahap kefahaman loji rawatan sisa pepejal

		Kefahaman Loji Rawatan			Jumlah
		Peratusan (%)			
		Sederhana	Sedikit	Tidak tahu	
Jantina	Lelaki	1	2	62	65
	Perempuan	0	1	34	35
Total		1	3	96	100

Sumber: Kerja Lapangan 2009

Jadual 4.11 : Hasil analisis *Crosstabs-Chi Square Test*

	Value	df	Asymp. Sig (2-sided)
Pearson Chi Square	.549a ^a	2	.760
Likelihood Ratio	.873	2	.646
Linear-by-Linear Association	.363	1	.547
N of Valid Cases	100		

^a. 4 cell (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .35.

Sumber: Kerja Lapangan 2009

Jadual 4.10 menunjukkan hubungkait tahap kefahaman loji rawatan sisa pepejal mengikut jenis jantina responden. Didapati jumlah ketidakfahaman mengenai loji rawatan sisa pepejal di kalangan lelaki lebih tinggi berbanding perempuan. Hal ini menunjukkan jumlah tidak tahu lelaki adalah 62 peratus manakala perempuan 34 peratus. Namun,

Jadual 4.11 *Chi Square Test* menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara tahap kefahaman lelaki dan perempuan. Ini kerana nilai *Asymp. Sig (2-sided) Pearson Chi Square* adalah 0.760 iaitu lebih besar daripada 0.05 aras signifikan yang telah ditetapkan. Situasi tersebut kerana kurangnya pendedahan maklumat tentang pembangunan insinerator tersebut di kawasan kajian.

Jadual 4.12: Pendidikan dan tahap kefahaman loji rawatan sisa pepejal

Pendidikan		Kefahaman Loji Rawatan			Total
		Sederhana	sedikit	Tidak tahu	
Tidak pernah bersekolah	Jantina Lelaki			20	20
	Perempuan			9	9
	Total			29	29
Sekolah rendah	Jantina Lelaki			25	25
	Perempuan			10	10
	Total			35	35
Sekolah menengah	Jantina Lelaki		1	14	15
	Perempuan		0	10	10
	Total		1	24	25
Tingkatan 6	Jantina Lelaki			1	1
	Perempuan			1	1
	Total			2	2
Sijil/Diploma	Jantina Lelaki		0	2	2
	Perempuan		1	4	5
	Total		1	6	7
Ijazah Sarjana Muda dan selanjutnya	Jantina Lelaki	1	1		2
	Total	1	1		2

Sumber : Kerja Lapangan 2009

Jadual 4.13 : Hasil analisis *Crosstabs-Chi Square Test*

Pendidikan		Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Tidak pernah bersekolah	Pearson Chi-Square	. ^b		
	N of Valid Cases	29		
Sekolah rendah	Pearson Chi-Square	. ^b		
	N of Valid Cases	35		
Sekolah menengah		^c		
	Pearson Chi-Square	.694	1	.405
	Continuity Correction ^a	.000	1	1.000
	Likelihood Ratio	1.049	1	.390
	Fisher's Exact Test			
	Linear-by-Linear Association	.667	1	.527
	N of Valid Cases	25		
Tingkatan 6	Pearson Chi-Square	. ^b		
	N of Valid Cases	2		
Sijil/diploma		^d		
	Pearson Chi-Square	.467	1	.495
	Continuity Correction ^a	.000	1	1.000
	Likelihood Ratio	.738	1	.390
	Fisher's Exact Test			
	Linear-by-Linear Association	.400	1	.527
	N of Valid Cases	7		
Ijazah Sarjana Muda atau selanjutnya	Pearson Chi-Square	. ^e		
	N of Valid Cases	2		

a. Computed only for a 2x2 table

b. No statistics are computed because because kefahaman loji rawatan is a constant.

c. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.

d. 4 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .29.

e. No statistics are computed because Jantina is a constant.

Sumber: Kerja Lapangan 2009

Jadual 4.12 menunjukkan hubungkait tahap kefahaman loji rawatan sisa pepejal mengikut jenis jantina responden. Taraf pendidikan paling tinggi adalah di peringkat universiti iaitu 2 peratus diikuti sijil/diploma sebanyak 7 peratus. Manakala 2 peratus adalah di peringkat Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dan 25 peratus di peringkat sekolah menengah. Sekolah rendah mencatatkan peratusan sebanyak 35 peratus dan selebihnya iaitu 29 peratus adalah tidak pernah bersekolah. Jadual 4.13 menunjukkan *Nilai Asymp. Sig (2-sided) Chi Square* untuk pendidikan sekolah menengah adalah 0.405, manakala nilai *Asymp. Sig (2-sided) Chi Square* bagi pendidikan sijil/diploma adalah 0.495. Oleh itu, *Asymp. Sig (2-sided)* sekolah menengah dan sijil/diploma kurang daripada tahap signifikan 0.05. Jadi, terdapat perbezaan di antara tahap pendidikan dengan tahap kefahaman responden mengenai loji rawatan sisa pepejal, baik kepada

jantina lelaki dan perempuan. Semakin tinggi latar belakang pendidikan responden, semakin mereka memahami fungsi insinerator tersebut.

Oleh yang demikian, berdasarkan analisis data yang telah dilakukan menunjukkan pendedahan dan pengetahuan masyarakat terhadap isu insinerator masih lagi cetek di minda sesetengah mereka. Hal ini secara tidak langsung berpunca daripada sikap ketidakprihatinan dan sikap sambil lewa masyarakat yang kurang membaca untuk mengetahui isu semasa.

Bagi segelintir ahli masyarakat yang sedar tentang masalah yang dihadapi tahap kebimbangan terhadap isu ini jelas kelihatan apabila mereka kurang menyokong tindakan kerajaan untuk membina insinerator. Manakala bagi mereka yang tidak peka atau yang mengambil sikap sambil lewa ini menerima pembinaan insinerator tersebut. Oleh itu, pendedahan maklumat yang tepat dan bersesuaian terutamanya daripada KPKT dan MPM adalah sangat penting untuk memperoleh penerimaan masyarakat terhadap pembinaan insinerator tanpa sikap prejudis.

4.7 DAPATAN KAJIAN MENILAI PANDANGAN MASYARAKAT SETEMPAT TERHADAP PEMBANGUNAN INSINERATOR

4.7.1 Penilaian dan Pandangan Terhadap Pembangunan Insinerator.

Perancangan sesuatu projek perlulah dinilai secara keseluruhannya supaya kesan atau impak daripada projek yang dijalankan tidak mengundang masalah kepada masyarakat mahu pun alam sekitar. Berdasarkan Jadual 4.14, pandangan mengenai penilaian keseluruhan terhadap projek tersebut yang dijalankan di tapak pelupusan sisa pepejal Teluk Cempedak, Pulau Pangkor mendapati sebanyak 54 peratus responden menyetujui bahawa projek yang sedang dijalankan membawa kebaikan, manakala 24 peratus responden berpendapat projek ini hanya membawa keburukan manakala 22 peratus responden lagi tidak pasti. Perbezaan antara pandangan responden ini menunjukkan majoriti responden bersetuju terhadap projek tersebut. Hal ini kerana kebanyakan

responden bersetuju projek dijalankan di tempat mereka disebabkan keadaan tempat pelupusan sampah yang semakin nazak dan memenuhi ruang tapak. Keadaan ini akan membantu mengurangkan jumlah kapasiti sampah yang terdapat di tapak pelupusan Teluk Cempedak tanpa menjejaskan segala aktiviti harian penduduk.

Jadual 4.14 : Penilaian dan pandangan terhadap pembangunan insinerator

Penilaian terhadap projek	Peratus (%)
Membawa kebaikan	54
Membawa keburukan	24
Tidak pasti	22
Jumlah	100

Sumber : Kerja Lapangan 2009

4.7.2 Pendapat Responden Tentang Projek Insinerator

Berdasarkan Jadual 4.15 menerangkan mengenai pendapat penduduk tentang pembinaan projek tersebut. Terdapat tiga angkuabah yang di soal selidik kepada responden iaitu setuju, tidak setuju, tidak pasti. Daripada data di atas, secara keseluruhannya didapati 73 peratus adalah nilai setuju yang dilahirkan oleh penduduk mengenai pembinaan projek tersebut. Kebanyakan responden bersetuju dengan pelaksanaan projek tapak pelupusan sampah kerana pelaksanaannya mengundang kebaikan kepada mereka dari segi pengurusan sampah. Masalah yang timbul mengganggu keharmonian dan kestabilan hidup mereka adalah seperti lalulintas dan keselamatan manakala kesihatan di kawasan mereka masih lagi terkawal.

Sekiranya dilihat daripada jadual analisis di atas, nilai peratusan yang bersetuju dengan pembinaan projek ini adalah 73 peratus manakala nilai peratusan bagi mereka yang tidak setuju hanya mencatat 18 peratus. Mereka yang kebanyakannya bersetuju

dengan pelaksanaan projek adalah mereka yang mendiami kawasan yang lebih jauh dari tapak pelupusan sampah yang dijalankan. Jadi, oleh kerana jarak kedudukan geografi yang jauh inilah membuatkan mereka bersetuju dan menyatakan pelaksanaannya adalah perlu kerana tempias daripada pelaksanaan projek ini kurang dirasai oleh mereka berbanding dengan responden yang berada berdekatan dengan tapak tersebut. Manakala, responden yang tidak setuju datangnya dari responden yang tinggal berdekatan seperti Chalet Teluk Dalam Resort di mana mereka adalah kawasan yang paling hampir dan kadang kala bau sampah sampai sehingga ke chalet. Di samping itu, peratusan yang tidak pasti adalah sebanyak 9 peratus kerana responden yang tidak pasti ini merupakan golongan yang muda dan golongan yang tidak mpedulikan persekitaran mereka.

Jadual 4.15 : Pendapat responden tentang projek

Pendapat terhadap projek	Peratus (%)
Setuju	73
Tidak setuju	18
Tidak pasti	9
Jumlah	100

Sumber : Kerja Lapangan 2009

Terdapat beberapa alasan mengapa responden bersetuju dengan pembinaan pusat pelupusan sisa pepejal di Teluk Cempedak. Didapati 53 peratus bersetuju kerana pembangunan insinerator tidak menyebabkan pencemaran alam sekitar dan 86 peratus bersetuju pembinaan insinerator ini dapat mengurangkan jumlah sampah manakala 70 peratus juga bersetuju bahawa insinerator tidak membawa kesan buruk terhadap penduduk setempat. Hanya 7 peratus responden sahaja bersetuju insinerator boleh menjejaskan kesihatan penduduk. Masalah pencemaran tetap akan berlaku walaupun insinerator dibina di Teluk Cempedak kerana penduduk perlu mengambil sikap serius dalam pengurusan sampah. Pencemaran udara, bunyi dan bau mencatatkan 13 peratus bersetuju, 42 peratus tidak bersetuju dan 45 peratus responden tidak pasti. Pengkaji

berpendapat pencemaran bunyi berlaku sedikit kerana kerja pembinaan sedang dijalankan manakala pencemaran bau akan berlaku selepas hujan turun kerana sampah yang terdapat di tapak pelupusan telah melebihi had kapasiti.

Seterusnya, 49 peratus responden juga bersetuju dengan menyatakan pelaksanaan projek ini tidak menjejaskan kesihatan mereka. Hal ini kerana keadaan cuaca seperti hujan dan panas terik mempengaruhi kesihatan mereka bukannya kesan dari tapak projek. 89 peratus responden bersetuju bahawa kawasan tapak pelupusan itu kawasan yang tidak membangun. Ini kerana kawasan tersebut berbukit dan berdekatan dengan tapak perkuburan kaum Cina. Di samping itu, 59 peratus bersetuju pembangunan insinerator boleh meningkatkan kemudahan awam kerana setelah projek ini bermula, keadaan jalan raya bertambah baik dengan penurapan tar yang baru yang boleh mengurangkan kemalangan. Dengan adanya projek insinerator ini juga, pengurangan penduduk masih tidak berlaku dan alasan ini dikukuhkan dengan 71 peratus responden yang menyatakan pembinaan insinerator tidak mengurangkan penduduk malah menambah pelancong dan pekerja asing dari memasuki Pulau Pangkor. Ini seterusnya membawa kepada penurunan keselesaan penempatan dengan 83 peratus bersetuju keselesaan penempatan menurun. Hal ini kerana Pulau Pangkor tidak mungkin dapat menampung jumlah penduduk dan pelancong yang berlebihan pada masa akan datang disebabkan keadaan tanah yang diwartakan sebagai hutan simpan. Jadual 4.16 menunjukkan analisis penilaian alasan masyarakat terhadap pembangunan insinerator.

Jadual 4.16 : Analisis penilaian alasan masyarakat terhadap pembangunan insinerator

Alasan Penilaian	Peratusan (%)			Jumlah
	Setuju	Tidak setuju	Tidak Pasti	
Menyebabkan pencemaran alam sekitar	25	53	22	100
Membawa kesan buruk	5	70	25	100
Mengurangkan sampah	86	10	4	100
Berjauhan dengan kawasan perumahan	65	27	8	100
Pencemaran udara, bunyi dan bau	13	42	45	100
Menjejaskan kesihatan	7	49	51	100
Merupakan kawasan yang sedang membangun	1	89	10	100
Meningkatkan kemudahan awam	59	12	29	100
Tidak mengurangkan penduduk	71	14	15	100
Keselesaan petempatan menurun	83	17	-	100

Sumber : Kerja Lapangan 2009

Terdapat beberapa penilaian pandangan responden terhadap pembangunan insinerator. Pandangan ini adalah bertindak sebagai alternatif lain yang dicadangkan oleh mereka mengenai pembinaan projek tempat pelupusan sampah tersebut. Majoriti daripada mereka merasakan perlunya pemantauan terhadap projek pembangunan insinerator ini kerana ia boleh mengurangkan impak yang bakal berlaku di kemudian hari. Hal ini dapat dibuktikan daripada analisis di Jadual 4.17 yang mana mencatatkan peratusan tertinggi setuju iaitu 91 peratus responden. Program pengurusan sampah juga dilihat sangat perlu dengan 87 peratus responden bersetuju manakala 60 peratus menyatakan insinerator sesuai dibina di kawasan peranginan. Hal ini kerana, industri pelancongan menggamit kedatangan jumlah pelancong yang ramai dan berpotensi menambahkan jumlah kapasiti sampah yang sedia ada dan mengurangkan jumlah kos mengangkut sampah yang dahulunya sampah yang berlebihan diangkut ke tapak pelupusan sampah di Manjung. Dengan adanya insinerator, jumlah sampah dapat dikurangkan dengan lebih efisien lagi.

Oleh itu, ini dibuktikan dengan 79 responden bersetuju penggunaan sistem yang lebih baik dan penggunaan teknologi moden seperti insinerator adalah perlu bagi menampung pengeluaran sampah berlebihan yang memenuhi kapasiti sampah di sesebuah pulau dan ini dibuktikan hanya 3 peratus sahaja bersetuju projek insinerator ini dibatalkan.

Pengetahuan mengenai insinerator adalah sangat perlu bagi memastikan implikasi insinerator ini dapat dipantau secara berterusan dan 92 peratus responden menyatakan juga perlu mengetahui impak dari pembinaan sesebuah insinerator. Pengurusan yang baik juga diperlukan dengan 90 peratus responden bersetuju dengannya. Oleh itu, KPKT dan MPM perlu memainkan peranan yang lebih sistematik agar impak daripada insinerator ini dapat dikawal dan diatasi dan menjamin kelestarian alam sekitar.

Jadual 4.17 : Analisis penilaian pandangan masyarakat terhadap pembangunan insinerator

Alasan Penilaian	Peratusan (%)			Jumlah
	Setuju	Tidak setuju	Tidak Pasti	
Pemantauan terhadap projek	91	2	7	100
Program pengurusan sampah	87	1	12	100
Sesuai kerana kawasan peranginan	60	38	2	100
Batalkan projek tersebut	3	84	13	100
Menggunakan sistem yang lebih baik	79	2	19	100
Menggunakan teknologi moden seperti insinerator	79	7	14	100
Mengganggu ketenteraman awam	20	65	15	100
Pengurusan yang baik diperlukan	90	-	10	100
Pengetahuan mengenai insinerator	92	-	8	100

Sumber : Kerja Lapangan 2009

4.8 KESIMPULAN

Berdasarkan dapatan kajian dapat disimpulkan, pembangunan insinerator banyak memberi manfaat kepada sosio ekonomi responden dari segi kemudahan asas, infrastruktur dan pengurangan sampah itu sendiri. Namun, tahap kefahaman dan kesedaran responden di kawasan masih lagi rendah terhadap terhadap fungsi dan impak pembinaan insinerator. Kebanyakan mereka lebih senang mengambil sikap ambil mudah tentang persekitaran mereka dan seharusnya tidak dibiarkan kerana ia amat penting dalam menentukan kesejahteraan masyarakat. Penambahbaikan terhadap infrastruktur, kemudahan asas, keselamatan dan kesihatan amatlah perlu bagi meminimumkan impak yang akan berlaku. Oleh itu, cadangan dan kesimpulan amat diperlukan bagi mencapai objektif dan dibincangkan di akhir bab nanti.

BAB V

PERBINCANGAN DAN CADANGAN

5.1 PENGENALAN

Perletakan tapak insinerator merupakan satu isu yang agak sensitif di mana tapak pelupusan sisa pepejal ini perlu dibina mengikut piawaian yang telah ditetapkan selain mengambilkira kepentingan masyarakat dan persekitaran. Namun, jumlah sisa pepejal yang dihasilkan semakin tinggi dan bakal melebihi jumlah kapasiti kadar tampungan yang mampu ditampung oleh pusat pelupusan sisa pepejal konvensional sedia ada. Dalam bab perbincangan dan mitigasi ini akan membincangkan tentang persepsi penduduk terhadap impak pembangunan insinerator di kawasan kajian dan kefahaman masyarakat setempat kesan impak terhadap pembinaan insinerator.

5.2 PERBINCANGAN

Perbincangan di dalam bab ini tertumpu kepada dapatan kajian berdasarkan objektif yang telah dilakukan di dalam bab satu. Ini berpandukan kepada tiga objektif iaitu mengenalpasti impak pembangunan insinerator ke atas sosio ekonomi penduduk setempat, menganalisis kefahaman masyarakat setempat terhadap pembangunan insinerator dan menilai pandangan masyarakat setempat terhadap pembangunan insinerator.

Objektif pertama melihat kepada impak pembangunan insinerator terhadap sosio ekonomi penduduk di kawasan kajian. Pembangunan adalah satu proses perubahan yang berlaku secara berterusan dan menyeluruh, merangkumi unsur seperti pembangunan ekonomi, sosial dan kemanusiaan. Manakala, kegiatan sosio ekonomi pula dapat ditakrifkan sebagai kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam bidang ekonomi meliputi faktor ekonomi dan kemasyarakatan. Tujuan utama kegiatan sosio ekonomi dijalankan adalah untuk memenuhi keperluan semasa masyarakat dan juga menjadi sumber pendapatan (Maimumah 1989). Penyelidikan ini mengenalpasti beberapa komponen penting dalam pembangunan manusia iaitu ekonomi, pendidikan, kesihatan dan keselamatan sebagai landasan untuk meneliti keberkesanan pembangunan yang dijalankan untuk kesejahteraan manusia. Skop pembangunan ekonomi dan sosial melihat kepada aspek memenuhi keperluan penduduk di kawasan kajian. Melalui dapatan kajian, pembinaan insinerator telah memberi impak positif dari segi kemudahan awam kepada penduduk setempat dengan peningkatan infrastruktur seperti penurapan jalanraya. Namun dari aspek keselamatan dan kesihatan didapati masih lagi longgar kerana masyarakat setempat mengamalkan sikap sambil lewa terhadap aspek keselamatan terutamanya dalam pemakaian topi keledar. Walaupun Pulau Pangkor berdekatan dengan pantai, ciri keselamatan kebakaran juga perlu diambilkira dengan meningkatkan mutu pekhidmatan bomba seperti peletakan pili bomba. Oleh itu, mutu keselamatan, kesihatan dan infrastruktur perlu dipertingkatkan.

Objektif kedua melihat kepada kefahaman penduduk di kawasan kajian terhadap pembangunan insinerator. Melalui dapatan kajian mendapati 85 peratus responden tidak

mengetahui tentang isu insinerator dan 96 peratus responden langsung tidak tahu apakah fungsi dan impak insinerator terhadap mereka. Keadaan ini jelas menggambarkan tahap kefahaman yang sangat rendah di kalangan penduduk. Ini dibuktikan melalui dapatan analisis *Crosstabs-Chi Square* antara pemboleh ubah jantina, pendidikan dan kefahaman masyarakat berhubung isu ini. Hasilnya *Nilai Asymp. Sig (2-sided) Chi Square* untuk pendidikan sekolah menengah adalah 0.405, manakala nilai *Asymp. Sig (2-sided) Chi Square* bagi pendidikan sijil/diploma adalah 0.495. Oleh itu, *Asymp. Sig (2-sided)* sekolah menengah dan sijil/diploma kurang daripada tahap signifikan 0.05. Jadi, terdapat perbezaan di antara tahap pendidikan dengan tahap kefahaman responden mengenai loji rawatan sisa pepejal, baik kepada jantina lelaki dan perempuan. Semakin tinggi latar belakang pendidikan responden, semakin mereka memahami fungsi dan impak insinerator. Keadaan ini jelas menggambarkan juga responden yang tiada pelajaran dan berpendidikan rendah mempunyai tahap kefahaman yang kurang. Manakala responden berpendidikan tinggi faham terhadap isu ini. Sikap penduduk yang tidak ambil peduli dan kurang membaca mengenai impak yang bakal ditanggung mereka kemudian hari amat merugikan mereka sendiri.

Manakala objektif ketiga membincangkan tentang penilaian pandangan masyarakat setempat terhadap pembangunan insinerator. Responden kawasan kajian berpendapat projek insinerator ini membawa kebaikan. Ini dibuktikan 54 peratus dan 73 peratus responden bersetuju dengan projek ini. Walaupun mereka kurang pengetahuan mengenai insinerator, namun mereka menerima baik pembinaannya kerana dapat mengurangkan jumlah kapasiti sampah di Pulau Pangkor selain menambahbaik kemudahan infrastruktur seperti jalanraya. Manakala responden yang kurang setuju disebabkan mereka lebih mengetahui kedudukan sebenar impak yang bakal diterima kelak walaupun sedikit. Oleh itu, masyarakat tidak sepatutnya membuat andaian bahawa insinerator membawa keburukan kerana di Negara Jepun loji insinerator dapat menghasilkan tenaga dari loji insinerator dan yang digunakan adalah mesra alam di samping tidak memberi kesan kepada kesihatan manusia (Zaini 2004).

5.3 CADANGAN

Peningkatan jumlah sisa pepejal kini menjadi semakin rumit dan meruncing dan pada masa akan datang berikutan berlakunya penjanaaan sampah yang semakin meningkat dan juga pertambahan populasi penduduk. Bagi mengatasi pelbagai impak negatif daripada pertambahan sisa pepejal ini pada masa akan datang, langkah dan cadangan yang lebih produktif dan efisien perlulah dijalankan.

5.3.1 Pendidikan Alam Sekitar

Kesedaran masyarakat adalah penting dalam memelihara dan memulihara alam sekitar. Kebertanggungjawaban dalam mencegah, menghapus, mengawal dan membaiki alam sekeliling melalui Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan peraturan di bawahnya adalah di bawah kuasa Jabatan Alam Sekitar (JAS) (Wan Asrizu 2005). Melihat kepada kebertanggungjawaban ini, JAS mempunyai program pendidikan tidak formal kepada masyarakat melalui penerbitan, risalah dan seminar yang dianjurkan oleh jabatan ini dalam mempertingkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat tentang alam sekitar. Melalui program pendidikan tidak formal ini dapat menyedarkan penduduk Pulau Pangkor bahawa kefahaman terhadap insinerator itu adalah sangat perlu.

Selain itu, institusi pengajian tinggi juga telah banyak menganjurkan seminar, bengkel, persidangan dan pembentangan mengenai isu alam sekitar. Hal ini sekali gus telah melibatkan perjumpaan pelbagai pihak dan di sini berlaku pertukaran maklumat, idea dan pengalaman mengenai pengurusan alam sekitar ini. Kebiasaannya, apa yang dikeluarkan oleh institusi pengajian tinggi akan diterbitkan sebagai bahan ilmiah kepada pelajar. Pendidikan terhadap alam sekitar adalah satu pendekatan yang sangat sesuai dalam membentuk masyarakat yang mempunyai nilai kefahaman dan kesedaran yang tinggi tentang masalah alam sekitar. Begitu juga dengan isu insinerator ini. Kefahaman dan kesedaran masyarakat adalah penting bagi melahirkan individu yang mementing kualiti alam sekitar sekelilingnya.

5.3.2 Media Massa

Media massa sama ada elektronik atau cetak merupakan perantara utama dalam penyampaian pelbagai informasi kepada masyarakat awam. Peranan yang dimainkannya oleh pihak media massa mampu mempengaruhi serta memberikan kesan yang mendalam ke arah pembentukan sikap yang positif kepada masyarakat. Contohnya drama televisyen tempatan bertajuk 'Kapten Kid' mampu menarik minat masyarakat terutamanya kanak-kanak supaya menghargai barang yang telah dibuang di samping memberi contoh positif dalam kehidupan harian mereka. Selain itu, usaha yang dilakukan oleh Majlis Bandaraya Ipoh perlu dipuji dengan kerjasama erat media massa dalam menjayakan misi mengubah sikap masyarakat yang suka membuang sampah merata tempat hingga mencemarkan kawasan persekitaran (<http://www.peraknews.com>).

Oleh itu, promosi, iklan di televisyen, rancangan dan sebagainya yang dipaparkan kepada tontonan umum, sebaiknya perlu mengandungi nilai yang positif ke arah membantu meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan menjaga kelestarian alam sekitar. Kajian yang dijalankan oleh Zaini dan Fuad (2004) menunjukkan bahawa televisyen dan radio merupakan sumber yang paling berkesan sebagai satu penghubung yang boleh dijadikan sebagai pengetahuan untuk mengetahui tentang sisa buangan. Contoh pengiklanan yang boleh digunakan adalah seperti berikut:

- i. Risalah kitar semula diselitkan ke dalam akhbar atau majalah yang hendak dijual.
- ii. Pemberitahuan dan pemberian risalah mengenai kitar semula dari rumah ke rumah dan tempat tumpuan orang ramai.
- iii. Pihak berkuasa tempatan atau majlis boleh mengeluarkan risalah dan surat berkaitan aktiviti kitar semula.
- iv. Penampalan poster mengenai kitar semula

Oleh itu, dengan kerjasama antara media massa dengan pihak bertanggungjawab seperti KPKT dapat membantu menyedarkan masyarakat tentang pentingnya kitar semula ini.

5.3.3 Konsep 3R

Kaedah kitar semula dan guna semula menjadi alternatif pengurusan sisa sampah yang paling berkesan dan efisien. Hal ini memungkinkan pengurusan sisa pepejal secara bersepadu (IWMS) dan lebih sistematik serta selamat dapat dilakukan. Kaedah ini mengamalkan peringkat pengurusan sampah mengikut keutamaan yang juga merupakan matlamat program ini iaitu bermula dengan kaedah 3R yang meliputi mengurang “*reduce*”, kitar semula “*recycle*” dan guna semula “*reuse*” (Utusan Malaysia 2003).

Reduce atau mengurang menurut Kamus Dewan (2002) ialah menjadikan sesuatu itu kurang atau sedikit. Contohnya mengurangkan dan mengelakkan penggunaan berlebihan barang seperti botol, plastik dan bertukar kepada penggunaan yang lebih mesra dan bersederhana. Elakkan penggunaan pakai buang, seperti botol plastik dan bungkusan, sebaliknya menggunakan produk tahan lama serta beli produk dengan pembungkusan ringkas.

Reuse atau guna semula ialah mengambil faedah untuk tujuan dan kepentingan tertentu. Contohnya, menguna semula barang terpakai seperti botol, plastik untuk menghasilkan barang baru (Kamus Dewan 2002). *Recycle* atau kitar semula ialah program yang diperkenalkan untuk mengurangkan lambakan sampah melalui guna semula barang terpakai. Oleh itu, terdapat tong khas yang disediakan untuk menjayakan program ini.

Kitar semula hampir mendapat penerimaan sejagat sebagai satu bentuk pemusnahan sisa namun kadar kitar semula dalam negara masih cuma sekitar lima peratus. Statistik menunjukkan cuma antara tiga dan lima peratus daripada sisa pepejal negara dikitar semula manakala selebihnya berakhir dalam longkang, rumah tinggal atau ditanam. Mendidik orang ramai mengenai pembuangan dan kitar semula sisa sememangnya agak sukar kerana kebanyakan mereka tidak selesa atau tidak dilatih untuk berbuat demikian. Maka pendekatan terbaik untuk mengurus pembuangan sampah ialah mengelak daripada menambah sisa.

5.3.4 Risk Communication Approach Sebagai Penyelesaian Kepada Projek Pembangunan

Berdasarkan kepada respon penduduk di kawasan kajian, didapati majoriti penduduk bersetuju dengan projek pembangunan insinerator ini namun mereka masih berpegang kepada prinsip *Not In My Back Yard* (NIMBY). Sebarang projek pembangunan apa pun perlu mendapatkan kebenaran penduduk tetapi apabila melibatkan kawasan berhampiran kediaman, mereka akan berfikir semula tentang keselamatan impak dari projek yang akan diadakan (Zaini 2004).

Melihat kepada analisis di bab IV, mendapati 85 peratus menyatakan tidak mengetahui mengenai isu insinerator oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT). Hal ini sekali gus menggambarkan tiada penjelasan dan penglibatan bertanggungjawab bagi menjelaskan tentang isu insinerator ini secara telus. Menurut Williams dalam Zaini Sakawi (2004), berdasarkan pengalaman negara maju seperti Denmark, Jerman dan Jepun, melalui penjelasan yang telus dan jujur tentang proses, impak dan langkah kawalan akhirnya mendapat sepakat antara penduduk dan pihak berkuasa dari segi persetujuan untuk membina insinerator tercapai. Walaupun mendapat tentangan pada peringkat awal, tetapi dengan adanya *risk communication approach* yang baik, cadangan projek pembangunan akan lebih mudah diterima.

Seterusnya, pihak berkuasa dan perlaksana projek perlu menyediakan langkah tambahan yang berkaitan impak negatif serta menyediakan maklumat tentang risiko yang bakal dihadapi penduduk serta mengenalpasti risiko tersebut dengan jelas. Hal ini sekali gus dapat menyediakan langkah pemeliharaan dan pemuliharaan yang perlu dilaksanakan. *Risk communication approach* ini menyediakan satu kesepakatan atau cadangan yang baik melalui pertukaran maklumat dan idea dengan melibatkan penduduk tempatan dalam proses membuat keputusan dilakukan (Zaini 2004).

Terdapat tujuh prinsip utama di dalam *risk communication approach* yang dikeluarkan oleh AS Environmental Protection Agency seperti berikut:

- i) Penerimaan dan penglibatan masyarakat sebagai rakan kongsi yang sah.

- ii) Rangka dengan berhati-hati serta menilai usaha secara sistematik.
- iii) Mendengar idea dan pandangan masyarakat dengan teliti.
- iv) Jujur, berterus terang serta bersikap terbuka di dalam proses komunikasi.
- v) Bekerjasama dengan pihak lain yang terlibat yang boleh dipercayai.
- vi) Berjumpa media atau membuat sidang akhbar sebagai keperluan.
- vii) Bercakap jujur dan jelas serta penuh rasa simpati.

Sumber : Risalah yang dirangka oleh Vincent T Covello dan Frederick H Allen. Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS, Washington, DC, April 1988, OPA-87-020 (<http://odphp.osophs.dhhs.gov>).

Keperluan *risk communication approach* untuk pelupusan sisa buangan merupakan penyelesaian yang amat baik memandangkan peningkatan keprihatinan pihak awam dan penglibatan penduduk setempat dalam pengurusan sisa buangan semakin meningkat terutamanya di kawasan majlis perbandaran (Zaini 2004). Ini kerana pihak berkuasa perlu melibatkan risiko yang dijangka wujud dalam proses membuat keputusan dilakukan dalam usaha berkongsi maklumat tentang risiko akan berlaku bagi memudahkan pihak berkuasa mengurangkan impaknya.

5.3.5 Penyediaan Pelan Induk Pengurusan Sisa Pepejal Bagi Pihak Berkuasa Tempatan

Pihak Berkuasa Tempatan perlu menyediakan dan melaksanakan pelan induk pengurusan sisa pepejal bersepadu di pulau peranginan di Malaysia untuk membaiki keadaan supaya lebih sistematik dan mengurangkan perbelanjaan yang tinggi dalam bidang ini. Bagaimanapun, adalah menjadi lebih mudah untuk melaksanakan satu atau dua projek pelan induk pengurusan sisa pepejal bersepadu di pulau peranginan dengan jayanya sebagai projek perintis kepada Pihak Berkuasa Tempatan yang mempunyai motivasi untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dan pengalaman yang didapati tersebut boleh dikongsi dan digunakan Pihak berkuasa Tempatan yang lain.

Pada masa yang sama, kejayaan yang dicapai ini akan mendapat keyakinan dan sokongan bagi penyediaan pelan induk daripada semua peringkat. Buat pemulaan perkhidmatan dalam aspek teknikal antarabangsa diperlukan untuk melaksanakan projek perintis dalam bentuk usaha pemindahan teknologi daripada juruperunding dari luar negara kepada juruperunding tempatan. Untuk menggerakkan pelan induk di Pihak Berkuasa Tempatan, adalah dicadangkan supaya diadakan sistem geran atau sistem tabung pusingan bermodal diperkenalkan oleh Kerajaan Persekutuan atau Negeri kepada universiti tempatan untuk menjalankan kajian yang lebih mendalam berkaitan teknologi pelupusan sisa pepejal yang lebih memahami ciri sisa pepejal di Malaysia.

5.3.6 Keperluan Penilaian Impak Alam Sekitar Kepada Penduduk

Penilaian impak alam sekitar (EIA) merupakan satu prosedur penting dalam menjalankan sesuatu aktiviti atau projek pembinaan di Malaysia. Penilaian ini telah digunakan di Negara barat semenjak 1970an dan di Malaysia usaha untuk merumuskan prosedurnya secara terperinci bermula setelah tiga tahun Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 di luluskan. Setiap projek yang hendak dijalankan hendaklah mendapatkan kelulusan penilaian impak alam sekitar daripada Jabatan Alam Sekitar untuk menjalankan projek. Penilaian impak alam sekitar ini penting bagi menjamin setiap projek pembinaan yang dijalankan tidak memberikan kesan yang negatif terhadap alam sekitar serta kesan sosio ekonomi terhadap masyarakat yang terdapat di sekitar kawasan projek.

Namun di Malaysia, laporan penilaian impak alam sekitar masih lagi menggunakan bahasa Inggeris sebagai 'bahasa pengantar'. Keadaan ini sedikit mengecewakan kerana laporan yang dikeluarkan adalah untuk tontonan dan paparan untuk masyarakat sekitar mahu pun masyarakat Malaysia sendiri. Tetapi hal sebaliknya berlaku di mana bahasa Inggeris digunapakai pada setiap laporan EIA. Bahasa ibunda kita iaitu bahasa Melayu hanya digunakan sedikit sahaja iaitu pada peringkat ringkasan eksekutif. Oleh itu, untuk masyarakat memahami projek alam sekitar yang berlaku di sekeliling mereka, laporan penilaian alam sekitar perlu menggunakan bahasa Melayu supaya masyarakat lebih memahami. Penggunaan bahasa Inggeris di dalam laporan penilaian alam sekitar boleh diguna pakai untuk rujukan atau paparan masyarakat luar

negara, tetapi penggunaan bahasa Melayu adalah perlu. Tidak menjadi kesalahan sekiranya laporan penilaian alam sekitar diterbitkan dengan dwi-bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Bukan sahaja rakyat Malaysia memahami projek yang bakal diadakan malah masyarakat luar juga kagum dengan negara kita kerana memartabatkan bahasa ibunda.

Selain itu, proses penilaian impak (EIA) yang dilakukan terhadap projek membawa banyak kepentingan terhadap penduduk dan alam sekitar. Antaranya, ia amat berguna dalam membantu menentukan kebaikan bagi sebanyak mungkin aktiviti, dengan menambah peluang kebaikan dan mengurangkan kemungkinan kos yang boleh dielakkan. Selain itu, ia boleh digunakan untuk membaiki dan mempertingkatkan keberkesanan inovasi teknologi dan mengurangkan impak negatif projek. Bukan itu sahaja, EIA dapat membantu dari segi menunjukkan apa yang akan berlaku, atau sedang berlaku, seterusnya berguna untuk menilai sesuatu situasi. Ia juga turut membantu dalam menentukan sesuatu pembangunan itu boleh terlaksana dengan berkesan.

Penilaian impak telah menjadi satu strategi penting dalam perancangan dan pengurusan kesan alam sekitar daripada pembangunan projek, program, rancangan dan dasar di kalangan agensi awam dan pertubuhan swasta. Ini bermaksud, penilaian impak mempunyai kaitan yang rapat dengan pembangunan. Oleh itu, bagi meminimumkan masalah, memaksimumkan faedah dan meningkatkan penglibatan awam serta sokongan mereka, perancang dan pembuat keputusan perlu menilai bagaimana aktiviti boleh atau mungkin meninggalkan kesan kepada alam sekitar fizikal dan juga manusia. Penerapan penilaian impak yang lebih rapat dalam perancangan dan pengurusan alam sekitar boleh membantu mengelakkan kebanyakan masalah perancangan. Justeru, penilaian impak perlu lebih banyak digunakan sebagai 'alat perancangan' dan 'alat membuat keputusan'. Dari segi ini, penilaian impak boleh memberi amaran mengenai impak yang mengancam kualiti alam sekitar, sistem sokong kehidupan, kebajikan manusia dan kestabilan sosial.

5.4 PENUTUP

Penggunaan tapak pelupusan sampah secara konvensional tidak bersifat mesra alam kerana sisa bertoksik masih boleh meresap ke sistem air bawah tanah. Untuk tempoh jangka pendek, loji insinerator amat diperlukan untuk melupuskan jisim sampah dan boleh digunakan juga untuk menjana tenaga elektrik. Tetapi bagi tempoh jangka panjang, teknologi insinerator masih mempunyai kelemahan iaitu pelepasan gas bertoksik. Dalam kajian ini, tahap kesedaran dan penerimaan penduduk terhadap pembinaan insinerator dinilai dan dianalisa.

Secara keseluruhan, tidak dinafikan pembangunan insinerator mendatangkan kebaikan mahu pun sebaliknya. Dalam mengejar arus pembangunan dan pemodenan, manusia tidak harus lupa pada risiko yang bakal menimpa yang datang daripada alam sekitar itu sendiri. Eksploitasi yang dilakukan terhadap alam fizikal seharusnya berpandukan kepada ciri keseimbangan. Sedikit gangguan yang berlaku pada salah satu komponen sistem tersebut akan menjejaskan komponen alam sekitar yang lain. Oleh yang demikian, cadangan untuk penambahbaikan amatlah diperlukan supaya impak dapat dikurangkan. Penerimaan penduduk pula memainkan peranan penting dalam perletakan insinerator yang berisiko tinggi. Justeru pemahaman yang tinggi diperlukan agar penduduk mengetahui risiko yang bakal diterima pada masa akan datang serta membuat penilaian secara berterusan.

RUJUKAN

- Abdul Rahman Embong. 2002. *Pembangunan: Daripada Modenisasi kepada Globalisasi*. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Aiken et. al. 1994. *Dalam Perbersihan Kuasa Hutan Dalam Aktiviti Pertanian Dan Sampah Sarap*. Aspects Of The Haze Problem & The Problem Of Odor: Blackwell Publishing On Behalf Of The Swedish Society For Anthropology And Geography.
- Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar.
- Allsopp, M.Y., Bertrand, J., Mars, A., Boyle, C., Bove, F. & Decoufle, P. 2001. *Prevalence of Autism in a United States Population: The Brick Township, New Jersey, Investigation*.
- Azemi Che Hamid. 2006. *Persepsi Kualiti Hidup: Satu Tinjauan Ke Atas Penduduk Bandar Seri Kerteh, Kemaman, Terengganu*. Dlm. Norhaslina Hassan. (pnyt). *Dinamika Masyarakat Bandar Malaysia: Ke Arah Kualiti Hidup Mampan*. Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya.
- Barret, G. 1998. *Enviromental and Resources Economic*. Canberra: University of Canberra.
- Bernama*. 2006. 31 Disember. <http://buletin.pulaupangkor.net/?p=4>. (23 Disember 2009).
- Berita Harian*. 2004. 22 November. Insinerator Sumber Utama Dioksin.
- Berita Harian*. 2004. 29 November. Kaedah Terbaik Atasi Pelupusan Sampah Perlu Dicari.
- Berita Harian*. 2010. 27 Januari. Kerajaan Dijangka Urus 30 000 Tan Sisa Makanan.
- Chamhuri Siwar & Surtahman Kastin. 2002. *Ekonomi Malaysia*. Edisi Kelima.
- Deklarasi Rio. 1992. *Rio Declaration on Environment and Development*. United Nations Conference Environment and Development: Rio de Janeiro, 5-14 June 1992.
- Dzul Azrie Arahim. 2006. *Kajian Penjanaan Sisa Pepejal dan Kepuasan Hati Penduduk. Kajian Kes: Taman Makmur Kok Lanas Kelantan*. Tesis Universiti Teknologi Malaysia.
- Fadhil Othman. 1996. *Permasalahan Alam Sekitar*. Universiti Teknologi Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.

- Faridah A. H. Asaari, Nor Habsah Md Sabiani, Hamidi Abdul Aziz & Mohd Nordin Adlan. 2007. *Kajian Mengenai Beberapa Kaedah untuk Pengkomposan Sisa Pepejal Majlis Perbandaran*. Laporan Akhir Projek Penyelidikan Jangka Pendek: Universiti Sains Malaysia.
- Goulet, D. 1995. *Development ethics: a guide to theory and practice*. New York: Apex Press.
- Hendri Yani. 2007. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pengurusan Bahan Buangan Domestik dan Kualiti Hidup*. Tesis Dr. Fal. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Horowitz & Stefanko. 1989. *Attitudinal Effects Associated With An Environmental Hazard: Population And Environment 11*, hlm: 43-57.
- Jabatan Perancangan Bandar dan Desa. 1999. *Rancangan Tempatan Pulau Pangkor 1999-2015*. Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan.
- Kamus Dewan*. 2002. Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Kamus Dewan*. 2005. Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Kapten Kid*. 2009. Drama cereka. Malaysia : Ace Montion Picture Sdn. Bhd.
- Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia. 2008. *Detailed Environmental Impact Assessment : Propose Solid Waste Thermal Treatment Plant For Pulau Pangkor, Perak*.
- Kosmo*. 2009. 30 Disember. Masalah Menguruskan Sampah.
- Lauer, R.H. & Lauer, J.C. 2004. *Social Problems And The Quality Of Life*. Boston: Mc Graw Hill.
- Majlis Perbandaran Manjung. 2005. *Rancangan Tempatan Pulau Pangkor 1999-2015*. Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan.
- Maimunah Ismail. 1990. *Pengembangan: Implikasi Ke Atas Pembangunan Masyarakat Kuala Lumpur*. Kementerian Pendidikan Malaysia: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
- Miyata et. al. 1989. *The Acetylcholine Receptor: Identification Of Prime A-Toxin Binding Site*. Halsted Press.
- Mohd. Razman Salim, Fadil Hj Othman, Sabarinah Marzuki & Ahmad Termizi Abdul Karim. 1993. *The Relationship Between Socio-Economic Activities and Solid Waste Generation: A case study in South Johor, Malaysia*. Proceedings of Civil Engineering Research Seminar. Johor Bahru: UTM 313-317.

- Murray, R. 1999. *Creating Wealth From Waste*. London: Demos and Ecologica.
- Naude', W., Rossouw, S. & Krugell, W. 2009. *The non-monetary quality of life in South Afrika*. Habitat international vol 33 (319-326).
- Norzaina Harun. 2003. *Kajian Mengenai Pengurusan Sisa Pepejal Dan Aktiviti Kitar Semula Di Kalangan Masyarakat Luar Bandar*. Tesis Universiti Teknologi Malaysia.
- Nur Shahida Zulkefli. 2006. *Pemilihan Tapak Insinerator Dan Sistem Maklumat Geografi (Gis)*. Tesis Universiti Teknologi Malaysia.
- Pettman. 1977. *Social Economics: Concepts And Perspectives* : MCB the International Institute of Social Economics.
- Philip, R.O & Patrick, W.W. 1995. *Decision Maker's Guide to Solid Waste Management. Volume II: USA Environment Protection Agency*.
- Robert, B.D. 1999. *Incineration Of Municipal Waste*. London: Harcourt Brace Jovanovic.
- Sadanobu, K., Gainu, A. & Ali Nasermoaddeli. 2009. *Sosio economic status and health in Japanese population*. Social Science and Medicine vol. 68.
- Sulaiman Masri. 2005. *Kaedah Penyelidikan Dan Panduan Penulisan (esei, proposal, tesis)* : Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.
- Tchobanoglous, G., Theisen, H. & Vigil, S. 1993. *Intergrated Solid Waste Management: Engineering Prinsiple and Management Issues*. New York: Mc Graw Hill.
- Tierney, J. 1998. Calling all noisebusters. *New York Times Magazine*, 22 Februari: 24.
- Utusan Malaysia*. 2006. 23 Januari. Insinerator Bukan Jaminan Alam Bersih.
- Utusan Malaysia*. 2006. 14 Julai. Bukan Semua Insinerator Mudaratkan Kesihatan.
- Utusan Malaysia*. 2003. 12 Desember.
- Wan Asrizu Wan Abd Rashid. 2005. *Fungsi, Tugas dan Peranan JAS*. Era Hijau Mac/Jun:11.
- Webster & Connett. 1990. *Dioxin emission inventories and trends: the importance of large point sources*: Elsevier Science Ltd.
- William, P. T. 1998. *Waste Treatment and Disposal*. New York: John Wiley & Sons.

Zaini Sakawi. 2004. *Kesedaran dan Penglibatan Masyarakat dalam Menangani Isu Pembangunan dan Persekitaran. Kajian Kes Bagi Cadangan Pembinaan Insinerator*. Laporan Akhir Penyelidikan Jangka Pendek Fakulti Sains Sosial Dan Kemanusiaan: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zaini Sakawi & Fuad Mohd Jali. 2004. *Kefahaman dan Kesedaran Pelajar IPTA Tentang Pengurusan Sisa Buangan*. Seminar Kebangsaan Geografi dan Alam Sekitar: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

<http://www.sisa.my>. (21 Disember 2009).

<http://www.sisa.my/cmssite/content.php?cat=256&pageid=779&lang=bm>. (23 Disember 2009).

http://www.kpkt.gov.my/kitarsemula/Malay/Why_m.asp (27 Februari 2010).

<http://risopaper.com/about.html> (27 Februari 2010).

<http://www.sisa.my/cmssite/content.php?lev=3&cat=30&pageid=296&lang=bm> (03 April 2010).

<http://www.peraknews.com/v1/media-diminta-didik-masyarakat-amal-kebersihan> (04 April 2010).

B) PROFIL ISI RUMAH

7. Bilangan penghuni isi rumah?

- i. 1 – 2 (___)
- ii. 2 – 4 (___)
- iii. 4 – 6 (___)
- iv. 6 – 8 (___)
- v. 8 – ke atas (___)

8. Jenis rumah (Pemerhatian Pembanci)?

- i. Rumah Batu Banglo (___)
- ii. Rumah Berkembar (___)
- iii. Rumah Teres (___)
- iv. Rumah Kedai (___)
- v. Rumah Kampung (___)

9. Keadaan rumah responden?

- i. Baru/baik (___)
- ii. Sederhana (___)
- iii. Lama/buruk (___)

10. Bekalan Air

- i. Paip (___)
- ii. Perigi (___)
- iii. Sungai (___)

11. Bekalan Elektrik

- i. Elektrik (___)
- ii. Lampu minyak tanah (___)
- iii. Generator (___)

12. Pandangan Terhadap Kemudahan Asas

Kemudahan asas	Sangat memuaskan	Memuaskan	Tidak memuaskan	Sangat tidak memuaskan
Air				
Telefon awam				
Klinik				
Jalanraya				
Bas (van)				
Taksi				
Kedai				
Masjid atau tempat beribadat				
Dewan orang ramai dan balairaya				

Pembuangan sampah				
Pembuangan najis				
Balai Bomba				
Pondok Polis				
Kemudahan sukan dan rekreasi				
Kemajuan kawasan ini				

C) IMPAK PEMBANGUNAN INSINERATOR KE ATAS SOSIO EKONOMI PENDUDUK

13. Pada kebiasaannya, sekiranya anda atau ahli isi rumah anda jatuh sakit (penyakit ringan), anda akan mendapatkan rawatan di:

- i. Klinik kerajaan (___)
- ii. Hospital kerajaan (___)
- iii. Klinik/hospital swasta (___)
- iv. Rawatan tradisional (___)

14. Adakah ahli isi rumah ini telah berkunjung ke klinik/hospital untuk mendapatkan rawatan bagi penyakit/masalah kesihatan dalam tempoh 1 tahun berikut?

- i. Asma (___)
- ii. Demam panas (___)
- iii. Selesema/batuk (___)
- iv. Sesak nafas (___)
- v. Sakit dada (___)
- vi. Serangan jantung (___)
- vii. Cirit birit (___)
- viii. Muntah-muntah (___)
- ix. Penyakit kulit (___)
- x. Penyakit mata (___)
- xi. Penyakit telinga (___)
- xii. Lain-lain (___)

15. Adakah anda bimbang terhadap pembinaan insinerator berhampiran kediaman anda?

- i. Sangat bimbang (___)
- ii. Bimbang (___)
- iii. Kurang bimbang (___)
- iv. Tidak bimbang (___)
- v. Tidak tahu (___)

16. Pengaruh projek kepada sosio ekonomi

Pengaruh projek kepada sosio ekonomi	Ya (%)	Tidak (%)	Tidak Pasti (%)
Memberi peluang pekerjaan kepada isi rumah			
Memberi peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan			
Meningkatkan kemudahan awam setempat			
Meningkatkan taraf hidup penduduk			
Meningkatkan peluang pekerjaan			
Menarik pekerja luar berpindah masuk			
Menyebabkan penduduk hilang pekerjaan			
Menyebabkan kemungkinan penduduk hilang sumber pendapatan			

17. Pengaruh projek ke atas kesihatan dan keselamatan

Pengaruh projek keatas kesihatan dan keselamatan	Ya	Tidak	Tidak pasti
BerpotensiMeningkatkan kemalangan			
Menambahkan bunyi bising			
Menyebabkan kesesakan lalu lintas			
Menyebabkan pencemaran udara			
Menyebabkan pencemaran air			
Merbahaya kepada penduduk			
Mengganggu ketenteraman penduduk			
Meningkatkan penyakit			

18. Pengaruh Projek Terhadap Keperluan Pertambahan Kemudahan Asas

Pengaruh projek terhadap pertambahan kemudahan asas	Perlu	Tidak perlu	Tidak pasti
Permintaan elektrik			
Permintaan buang sampah			

Permintaan cuci saliran			
Permintaan Perkhidmatan bas dan teksi			
Permintaan perkhidmatan kesihatan			
Permintaan perkhidmatan polis			
Permintaan Jalanraya			
Permintaan perkhidmatan bomba			

D) KEFAHAMAN MASYARAKAT

19. Adakah anda tahu tentang isu insinerator (sistem pembakaran terkawal)?
- i. Ya (___)
 - ii. Tidak (___)
20. Jika ya, bagaimana anda mengetahui isu tersebut?
- i. Media cetak (surat khabar, majalah) (___)
 - ii. Rakan (___)
 - iii. Internet (___)
21. Sila nyatakan tahap kefahaman anda berhubung dengan fungsi loji rawatan terma sisa pepejal?
- i. Banyak (___)
 - ii. Sederhana (___)
 - iii. Sedikit (___)
 - iv. Tidak tahu (___)
22. Pernahkah anda diberitahu tentang Loji Rawatan Terma Sisa Pepejal (Insinerator) yang dicadangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sebelum ini?
- i. Ya (___)
 - ii. Tidak (___)
 - iii. Kurang Pasti (___)
23. Adakah tapak pelupusan sampah dan insinerator diperlukan?
- i. Perlu (___)
 - ii. Tidak perlu (___)
 - iii. Tidak tahu (___)

24. Adakah anda menyokong pembinaan Insinerator ini?
- i. Tidak (___)
 - ii. Ya, dengan syarat (___)
 - iii. Ya, sepenuhnya (___)
 - iv. Tiada Pendapat (___)
25. Adakah kaedah pembakaran terkawal (insinerator) tidak menggalakkan pengurangan sampah dan kitar semula?
- i. Setuju (___)
 - ii. Tidak setuju (___)
26. Siapakah pihak yang menguruskan tentang sampah di Pulau ini.
- i. Jabatan Alam Sekitar (___)
 - ii. Majlis Perbandaran Manjung (___)
 - iv. Orang kampung (___)
 - v. Tidak tahu (___)

E) MENILAI PANDANGAN MASYARAKAT SETEMPAT TERHADAP PEMBANGUNAN INSINERATOR

27. Adakah anda setuju dengan tapak pelupusan sampah (insinerator) tersebut?
- i. Ya (___)
 - ii. Tidak (___)
 - iii. Kurang Pasti (___)
28. Adakah pihak Majlis membuat program tentang pengurusan sampah?
- i. Ya (___)
 - ii. Tidak (___)
 - iii. Tidak Pasti (___)
29. Apakah pandangan anda terhadap projek insinerator?
- i) Membawa kebaikan (___)
 - ii) Membawa keburukan (___)
 - iii) Tidak pasti (___)

30. Apakah pendapat anda terhadap projek

- i) Setuju
- ii) Tidak setuju
- iii) Tidak pasti

31. Keselesaan petempatan sebagai kawasan kediaman semakin menurun.

- i. Ya (___)
- ii. Tidak (___)

32. Merasa selamat untuk tinggal di sini dalam tempoh lebih 10 tahun lagi.

- i. Selamat (___)
- ii. Tidak selamat (___)

33. Penilaian alasan masyarakat terhadap pembangunan insinerator

Pengaruh projek terhadap pertambahan kemudahan asas	Setuju	Tidak setuju	Tidak pasti
Menyebabkan pencemaran alam sekitar			
Membawa kesan buruk			
Mengurangkan sampah			
Berjauhan dengan kawasan perumahan			
Pencemaran udara, bunyi dan bau			
Menjejaskan kesihatan			
Merupakan kawasan yang sedang membangun			
Meningkatkan kemudahan awam			

34. Analisis penilaian pandangan masyarakat terhadap pembangunan insinerator

Pengaruh projek terhadap penambahan kemudahan asas	Setuju	Tidak setuju	Tidak pasti
Pemantauan terhadap projek			
Program pengurusan sampah			
Sesuai kerana kawasan peranginan			
Batalkan projek tersebut			
Menggunakan sistem yang lebih baik			
Menggunakan teknologi moden seperti insinerator			
Mengganggu ketenteraman awam			

Sekian, terima kasih